

UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI, CLUJ-NAPOCA
FACULTATEA DE GEOGRAFIE
EXTENSIA UNIVERSITARĂ,
GHEORGHENI
SPECIALIZAREA: GEOGRAFIA TURISMULUI

LUCRARE DE LICENȚĂ

Coordonator științific,
Șef Lucrări, Dr. Bálint-Bálint Lóránt

Absolventă,
Ramona Szász

Gheorgheni, 2024

BABEŞ-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM, KOLOZSVÁR
FÖLDRAJZ KAR
GYERGYÓSZENTMIKLÓSI KIHELYEZETT TAGOZAT
SZAK: TURIZMUSFÖLDRAJZ

ÁLLAMVIZSGA DOLGOZAT

Szakirányító,
Dr. Bálint-Bálint Lóránt,
egyetemi adjunktus

Végzős hallgató,
Szász Ramona

Gyergyószentmiklós, 2024

UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI, CLUJ-NAPOCA
FACULTATEA DE GEOGRAFIE
EXTENSIA UNIVERSITARĂ, GHEORGHENI
SPECIALIZAREA: GEOGRAFIA TURISMULUI

LUCRARE DE LICENȚĂ
FACTORII TERAPEUTICI NATURALI DIN JUDEȚUL
HARGHITA

Coordonator științific
Șef Lucrări, Dr. Bálint-Bálint Lóránt

Absolventă,
Ramona Szász

Gheorgheni, 2024

BABEŞ-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM, KOLOZSVÁR
FÖLDRAJZ KAR
GYERGYÓSZENTMIKLÓSI KIHELYEZETT TAGOZAT
SZAK: TURIZMUSFÖLDRAJZ

ÁLLAMVIZSGA DOLGOZAT
HARGITA MEGYE GYÓGYTURISZTIKAI
TÉNYEZŐI

Szakirányító,
Dr. Bálint-Bálint Lóránt,
egyetemi adjunktus

Végzős hallgató,
Szász Ramona

Gyergyószentmiklós, 2024

TARTALOMJEGYZÉK

Ábrajegyzék	1
Táblázatok jegyzéke	3
Bevezetés.....	4
A téma aktualitása, fontossága	4
Motiváció	5
Célkitűzések	6
A kutatás jövőbeli irányainak meghatározása és a mesteri dolgozat előkészítése	7
Kutatási kérdések és hipotézisek.....	7
Kutatási kérdések	7
Hipotézisek.....	8
Dolgozat felépítése.....	9
Alkalmazott kutatási módszerek	10
1. Elméleti háttér	12
1.1. A turizmus fogalma	12
1.2. Egészségturizmus	13
1.2.1. Egészségturizmus fogalma, rendszere, helyzete	13
1.2.2. Az egészségturizmus formái	14
2. Háttérinformáció Hargita megyéről.....	16
2.1. Földrajz.....	16
2.2. Történelem.....	17
3. Hargita megye természetes gyógytényezői	18
3.1. Ásványvizek	18
3.2. Mofetták	21
3.3. Ásványvízfürdők	22
3.3.1. Múlt	22
3.3.2. Jelen.....	22

3.4. Sóbarlang és sókamrák gyógyító hatásai.....	26
3.5. Klímaterápia lehetősége Hargita megyében.....	28
3.6. Lovasterápia	30
4. Kezelő központok.....	31
4.1. Borszék város	31
4.1.1. Rövid történelem	32
4.1.2. Borszéki Kezelő Központ.....	36
4.1.3. Borszéki Turisztikai Attrakciók	41
4.2. Tusnádfürdő.....	47
4.2.1. Rövid történelem.....	47
4.2.2. Tusnádfürdői Kezelő Központ	48
4.2.3. Tusnádfürdői Turisztikai Attrakciók	51
4.3. Parajd.....	56
4.3.1. Rövid történelem	57
4.3.2. Parajdi Sóbánya - Földalatti kórház Parajdon	57
4.3.3. Parajdi Turisztikai Attrakciók	62
5. Főbb betegségtípusok és gyógyítási lehetőségeik Hargita megyében.....	65
6. Prevenció és természetes gyógytényezők összefüggése.....	69
6.1. „A természet és a pszichológia közötti kapcsolat”	70
6.2. A prevenció hatása a gazdaságra.....	71
7. Statisztikai adatok: múlt és jelen	73
8. A természetes gyógytényezők turisztikai vonzerőként való felhasználása	77
8.1. Interjúk, kérdőívek eredményei.....	77
8.1.1. Interjúk egészségügyben dolgozott szakemberekkel	77
8.1.2. Interjú Dr. Szabó Franciska doktornővel (Fontana SPA doktornője)	81
8.1.3. Interjúk a kínálati szférában	82
8.1.4. Kérdőív a kereslet felé.....	84
9. Weboldal tervezése és tartalma	87

10. Térképek elkészítésének folyamata.....	88
Következtetések	90
Főbb eredmények összefoglalása	92
SWOT-analízis a Hargita megyei egészségturizmus számára	92
A hipotézisek megválaszolása.....	93
Tanulságok és ajánlások a jövőre nézve.....	95
Kutatás folytatása a jövőre nézve.....	97
Irodalomjegyzék.....	98
Internetes források.....	102

Ábrajegyzék

1. ábra - Az egészségturizmus kínálati alrendszerei.....	14
2. ábra - Hargita megye domborzati térképe	16
3. ábra - Hargita megye geológiai térképe	18
4. ábra - Mofetták	21
5. ábra - Korond-Unicum sósfürdő.....	23
6. ábra - Nyír fürdő.....	23
7. ábra - Sókamra - Filo Hotel.....	27
8. ábra - Madarasi Hargita.....	29
9. ábra - Borszék földrajzi elhelyezkedése	31
10. ábra - Borszék régi központja.....	33
11. ábra - Borszék Kezelő Központ.....	34
12. ábra - Borszék Kezelő Központ.....	36
13. ábra - Borszék – Borvizkút.....	41
14. ábra - Előpatak,Erzsébet.1908.....	42
15. ábra - Mezítlábas ösvény	44
16. ábra - Tündérkerti látványosságok	45
17. ábra - Borszék – Sípálya.....	46
18. ábra - Tusnádfürdő földrajzi elhelyezkedése.....	47
19. ábra - Tusnádfürdő Kezelő Központ	49
20. ábra - Teleki hölgymál	51
21. ábra – Tusnádi szoros	51
22. ábra - Szent Anna tó	52
23. ábra - Mohos Tőzezláp.....	53
24. ábra - Apor-bástya	54
25. ábra - Tusnádfürdő - Római katolikus templom	55
26. ábra - Parajd turisztikai elhelyezkedése	56

27. ábra - Parajd Sóbánya.....	59
28. ábra - Parajdi Strand.....	62
29. ábra – Sóhát Természetvédelmi Rezervátum	63
30. ábra – Lepkeház: illusztráció.....	64
31. ábra – Hargita megye vendégéjszakák száma 2010-2019	74
32. ábra – Hargita megye vendégéjszakák száma 2020-2023.....	74
33. ábra – Hargita megye vendégéjszakák száma 2010-2022.....	76
34. ábra - Hargita megye vendégéjszakák száma 2019-2023	76
35. ábra - A kérdőívet kitöltők nemek szerinti megoszlása	84
36. ábra - Válaszadók számszerinti és százalékszerinti megoszlása a Hargita megyében elérhető különböző terápiás lehetőségek ismeretére vonatkozóan.....	85
37. ábra - A kérdőívet kitöltők specifikus gyógyterápiás helyek látogatási célok szerinti megoszlása.....	85
38. ábra - Borszék település	89

Táblázatok jegyzéke

1 . Táblázat - Civilizációs betegségek által évente okozott halálesetek száma	5
2 . Táblázat - Ásványtartalom és a kőzetek közötti összefüggés	19
3 . Táblázat - Népi fürdők által nyújtott szolgáltatások, javallatok.....	24
4 . Táblázat - Fontana Kezelőközpont - Gyógykezelések, javallatok, ellenjavallatok.....	37
5 . Táblázat - Borszéki források	43
6 . Táblázat - Kezelési módszereket és a hozzájuk tartozó infrastrukturális felszereltség.....	50
7 . Táblázat -Betegség kategóriák természetes gyógy tényezők által megvalósítható gyógyítási lehetőségei.....	60
8 . Táblázat - Betegség kategóriák természetes gyógytényezők által megvalósítható gyógyítási lehetőségei.....	66
9 . Táblázat - Betegség típusok – Kezelési lehetőség.....	68
10. Táblázat - Hargita megye – vendégéjszakák száma 2001-2023.....	73
11. Táblázat - Hargita megye – vendégéjszakák száma 2010-2022.....	75

BEVEZETÉS

A téma aktualitása, fontossága

A téma aktualitása és fontossága reflektál a kortárs társadalom egészségi állapotára és annak kihívásaira, különös tekintettel a *civilizációs betegségek terjedésére*, mint a szív- és érrendszeri problémák, a daganatos megbetegedések, a krónikus obstruktív tüdőbetegség (COPD), és a cukorbetegség. Ezek a betegségek globálisan több százmillió embert érintenek, ami jelzi az egészségmegőrzés, a megelőzés, és az új terápiás megközelítések kiemelt fontosságát.

Hargita megye, amely egészségturizmus szempontjából különleges helyet foglal el Romániában, kiemelkedő természeti adottságai révén kivételes lehetőségeket kínál a helyi és a látogatók egészségének javítására. A megye ásványvizei, gyógyfürdői, mofettái, valamint a különleges mikroklímája kiváló alapot biztosítanak a különböző terápiás eljárásokhoz, melyek hozzájárulnak az egészség megőrzéséhez, a betegségek megelőzéséhez és a gyógyuláshoz.

A dokumentumban kiemelt szerepet kap a *Hargita megyében fellelhető természetes erőforrások és gyógyterápiás lehetőségek átfogó bemutatása*, a helyi közösség és a turizmus szempontjából egyaránt. Ez azt jelzi, hogy a megye gazdag és sokrétű természeti kincsei, valamint az ezekhez kapcsolódó terápiás szolgáltatások jelentős potenciált reprezentálnak a helyi gazdaság és az egészségturizmus fejlesztése szempontjából.

Az egészségturizmus, különösen Hargita megyében, nem csupán a betegségek kezelésére korlátozódik, hanem a wellness és az egészségmegőrzés szélesebb spektrumát is lefedi. Ez magában foglalja a megelőzést, az életminőség javítását, valamint az egészséges életmód és a természetes gyógy módok népszerűsítését. A megye egészségturisztikai potenciálja tehát a terápiás szolgáltatások teljes körét kínálja, a wellness-től és relaxációtól kezdve a specifikus orvosi kezeléseikig.

A Hargita megyei egészségturizmus aktualitása és fontossága tehát nem csupán a helyi közösség számára releváns, hanem országos és nemzetközi szinten is figyelemre méltó. Az itt nyújtott egyedülálló terápiás lehetőségek és a természetes erőforrások hozzájárulhatnak a társadalom egészségesebbé tételéhez, az egészségügyi turizmus fellendítéséhez, valamint Hargita megye gazdasági és kulturális értékének növeléséhez.

Az alábbi táblázatban láthatjuk, hogy a civilizációs betegségek incidenciája és az általuk okozott halálesetek száma egy nagy felkiáltójelet ébreszt tudatunkban és semmiképp nem elhanyagolható ennek megelőzési, javítási potenciálja.

1 . Táblázat - Civilizációs betegségek által évente okozott halálozások száma

Civilizációs betegség	Halálozások száma/év
Szív-érrendszeri betegségek	17,9 millió
Daganatos megbetegedések	9,3 millió
COPD	4,1 millió
Cukorbetegség	2 millió

Saját szerkesztés (Adatok: <https://egeszsegvonal.gov.hu/c-cs/2207-civilizacios-betegsegek.html>)

Motiváció

"Ne kövesd az ösvényt, ami már létezik; inkább hagj nyomot, ahol még nincs."

- Ralph Waldo Emerson

A személyes utazás, amely a gyógyászati hivatás és a társadalmi szolgálat mélyebb értelmének felfedezésére ösztönöz, különleges motivációt ad a jelen dolgozat számára. A szakmai háttér, amely az általános asszisztensi képzésből, a mentőszolgálati tapasztalatokból, a Vöröskeresztnél eltöltött évekből és a táplálkozási-életmód tanácsadói képzésből tevődik össze, egyedülálló perspektívát nyújt a Hargita megyei egészségturizmus potenciáljának vizsgálatához.

A dolgozat szerzőjeként több mint egy évtizedes önkéntes munka a Vöröskeresztnél, valamint szakmai tapasztalat a mentőszolgálat területén, mély megértést és elkötelezettséget biztosít a közösség egészségügyi jólétének javítása iránt. Ez a személyes elköteleződés vezetett a táplálkozási-életmód tanácsadói képzés felé, amely új dimenziókat nyit a prevenció és az egészségmegőrzés területén. A Bábes-Bólyai Egyetem gyergyószentmiklósi kirendeltségén folytatott kutatásaim során pedig arra kerestem a választ, *hogyan lehetne a tudományos ismereteket, az alternatív gyógyászati módszereket és Hargita megye gyógyturisztikai adottságait ötvözni egy integrált egészségmegőrzési modell létrehozása érdekében.*

A motivációm gyökerei mélyen a személyes élményekben és a hivatástudatban rejlenek. Meggyőződésem, hogy *a modern orvostudomány és az alternatív gyógyászati módszerek közötti szakadékot áthidalva, új utakat nyithatunk meg az egészségmegőrzés és a gyógyulás területén.* Hargita megye, mint a kutatás helyszíne, ideális terep ennek megvalósításához: gazdag természeti erőforrásaival és hagyományos gyógyítási gyakorlataival kiváló lehetőséget kínál az egészségturizmus újra gondolására.

A kutatásom célja nem csupán az, hogy feltárjam ezeket az egyedülálló lehetőségeket, hanem az is, hogy hozzájáruljak a helyi közösség és a szélesebb társadalom egészségtudatosságának növeléséhez. Hiszem, hogy a tudomány és a hagyományos ismeretek ötvözése, valamint a helyi erőforrások fenntartható használata nem csak Hargita megye, hanem a globális közösség számára is új megoldásokat kínálhat az egészségügyi kihívásokra.

Ez a dolgozat tehát egy személyes küldetés és szakmai szenvedély dokumentációja, amelynek célja, hogy új perspektívákat nyisson az egészségmegőrzés és a gyógyturizmus területén, különös tekintettel Hargita megye egyedi adottságaira és lehetőségeire. Az itt végzett kutatás és a kapott eredmények reményeim szerint hozzájárulnak majd a helyi és nemzeti egészségügyi stratégiák fejlesztéséhez, valamint inspirációt nyújtanak más régiók számára is, hogy felismerjék és kiaknázzák saját természeti és kulturális erőforrásaikat az egészségmegőrzés érdekében.

Célkitűzések

A dolgozat célja, hogy *átfogóan feltárja Hargita megye természeti gyógy tényezőinek és gyógyturisztikai potenciáljainak szerepét az egészségmegőrzés, a betegségek megelőzése, valamint a gyógyulási folyamatok támogatása* terén. E célból a kutatásom során az alábbi konkrét célkitűzéseket tűztem ki:

- **A Hargita megyei természeti gyógy tényezők átfogó feltérképezése:** Azonosítani szeretném a megye legjelentősebb ásványvízforrásait, mofettáit, gyógyfürdőit és egyéb természeti adottságokat, amelyek hozzájárulhatnak az egészségmegőrzéshez és a betegségek kezeléséhez.
- **Alternatív gyógymódok és a hagyományos orvoslás összehangolása:** Kutatni kívánom, hogyan integrálhatók az alternatív gyógymódok, mint például a lovasterápia, a sóterápia, vagy a klímaterápia a hagyományos orvoslás módszereivel, annak érdekében, hogy hatékonyabb megoldásokat nyújtsanak a különböző egészségügyi problémákra.
- **A gyógyturizmus társadalmi és gazdasági hatásainak vizsgálata Hargita megyében:** Elemzésre kerülnek a gyógyturizmus fejlesztésének helyi közösségekre és a megye gazdaságára gyakorolt hatásai, különös tekintettel a munkahelyteremtésre, a helyi vállalkozások fejlődésére és a régió turisztikai vonzerejének növelésére.
- **Egészségturisztikai fejlesztési lehetőségek és jövőkép kialakítása:** A kutatás célja továbbá, hogy feltárja a Hargita megyei egészségturizmus további fejlesztési lehetőségeit, összhangban a fenntarthatóság elvével és a régió természeti erőforrásainak megőrzésével.

A dolgozat végcélja, hogy javaslatokat tegyen a Hargita megyei egészségturizmus hatékonyabb kihasználására, hozzájárulva ezzel a lakosság egészségének javításához, valamint a helyi és regionális gazdasági fejlődéshez. Ezáltal a kutatás híd szerepet tölt be a tudományos ismeretek, az alternatív gyógyászati módszerek és a gyógyturisztikai potenciálok gyakorlati alkalmazása között.

“Az életben semmitől sem kell félni, csak meg kell érteni. Itt az ideje, hogy többet értsünk és kevesebbet féljünk” – Marie Curie

A kutatás jövőbeli irányainak meghatározása és a mesteri dolgozat előkészítése:

Ezen kutatás nem csupán a jelenlegi helyzet feltárására és azonnali javaslatok kidolgozására irányul, hanem alapot is kíván teremteni egy további, mélyrehatóbb vizsgálat számára, amely a mesteri dolgozat keretében fog megvalósulni. Ez a folyamat lehetőséget nyújt arra, hogy a Hargita megyei egészségturizmus kapcsán felmerült kérdéseket és hipotéziseket részletesebben elemezzük, és a jövőbeli kutatások során valós, tartós megoldásokat dolgozzunk ki. Ennek érdekében a jelen dolgozat arra törekszik, hogy megszilárdítsa azt a kutatási alapot és metodológiát, amely a mesteri szintű vizsgálódás alapját képezi majd, tovább erősítve ezzel a tudomány és a gyakorlat közötti kapcsolatot, és elősegítve a Hargita megye gyógyturisztikai potenciáljának teljes körű kiaknázását.

Kutatási kérdések és hipotézisek

"Ne elégedj meg azzal, hogy csak ismered azokat a dolgokat, amiket mindenki más is tud. Kérdezz, keresd az okokat, próbáld megérteni." - Albert Einstein

Kutatási kérdések:

- *Milyen szerepet tölthet be Hargita megye természeti és kulturális erőforrásai az egészségturizmus fejlesztésében? Ez a kérdés arra irányul, hogy feltárja, milyen egyedi lehetőségeket kínál a régió a helyi és nemzetközi turisták számára.*
- *Hogyan integrálhatók sikeresen a modern orvostudomány módszerei az alternatív gyógymódokkal és a helyi gyógy tényezőkkel a betegségmegelőzés és kezelés terén? A kérdés célja, hogy feltárja az integratív megközelítések potenciális előnyeit és kihívásait.*

- *Milyen társadalmi és gazdasági hatásai lehetnek a Hargita megyei egészségturizmus fejlesztésének a helyi közösségekre és a megye gazdaságára?* Ennek a kérdésnek az a célja, hogy elemzést nyújtson arról, hogyan változtathatja meg a fejlesztések a helyi életminőséget és gazdasági jólétet.

Hipotézisek

- **Hipotézis 1:** Hargita megye egyedülálló természeti és kulturális erőforrásai jelentős növekedést eredményezhetnek az egészségturizmus területén, pozitívan befolyásolva ezzel a régió turisztikai vonzerejét.
- **Hipotézis 2:** Az integratív egészségügyi megközelítések, amelyek egyesítik a hagyományos orvoslást az alternatív gyógymódokkal, hatékonyabban előzhetik meg és kezelhetik a különböző egészségi állapotokat, növelve ezzel a betegek életminőségét.
- **Hipotézis 3:** A Hargita megyei egészségturizmus fejlesztése jelentős gazdasági előnyökkel járhat a helyi közösségek számára, beleértve a munkahelyteremtést, a helyi vállalkozások támogatását és a régió gazdasági diverzifikációját.
- **Hipotézis 4:** A prevenció, egészségmegőrzési és kezelési lehetőségeket biztosító lokációk fejlesztése és a szakemberekkel való együttműködés pozitív irányban befolyásolná úgy a helyi lakosok, mint a beutazók egészségturizmusra való fókuszálását.

Ez a struktúra biztosítja, hogy a dolgozat átfogóan foglalkozik a helyi gyógyturisztikai potenciálok kutatásával, a modern és hagyományos gyógymódok integrációjának lehetőségeivel, valamint a fejlesztések társadalmi és gazdasági hatásaival.

A kutatási kérdések és hipotézisek megfogalmazása lehetőséget ad arra, hogy a én, mint szerző személyes érdeklődési körömet és szakmai tapasztalataimat ötvözve hozzájáruljak a tudományos közösséghez és a szélesebb társadalomhoz.

Dolgozat felépítése

A dolgozat struktúrája gondosan van megtervezve annak érdekében, hogy átfogóan tárgyalja a Hargita megyei egészségturizmus jelentőségét, lehetőségeit és kihívásait. A következő részekből áll:

Bevezetés: A bevezető fejezet kitér a téma aktualitására, a választott téma fontosságára, valamint a motivációra és a kutatási célkitűzésekre. Itt kerülnek megfogalmazásra a kutatási kérdések és hipotézisek is.

Elméleti háttér: Ez a rész bemutatja a turizmus és az egészségturizmus fogalmát, valamint az egészségturizmus különböző formáit, beleértve a wellness turizmust, a gyógyturizmust, a Medical Wellness-t és az orvosi turizmust.

Hargita megye bemutatása: A földrajzi, történelmi és kulturális kontextus ismertetése, amely fontos alapot nyújt a megye egészségturisztikai potenciáljának megértéséhez.

Hargita megye természeti gyógy tényezői: Részletes áttekintést nyújt a megyében fellelhető ásványvizekről, mofettákról, gyógyfürdőkről, és egyéb gyógyító természeti erőforrásokról.

Statisztikai adatok: A megyében végzett gyógyturisztikai tevékenységek hatásainak elemzése statisztikai adatok alapján.

Állami támogatások szerepe: A kormányzati támogatások hatásának vizsgálata a gyógyturisztikai infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztésében.

Gyógyturisztikai vonzerők felhasználása: Az egészségturisztikai attrakciók turisztikai és gazdasági szempontból történő kiaknázásának lehetőségei.

Weboldal tervezése és tartalma: A Hargita megyei egészségturisztikai lehetőségeket bemutató weboldal tervezésének és tartalmának ismertetése.

Térképek elkészítésének folyamata: A kutatáshoz kapcsolódó térképek elkészítésének metodikája.

Következtetések: A kutatás során levont főbb következtetések, a hipotézisek megválaszolása, és a jövőre vonatkozó ajánlások megfogalmazása.

Irodalomjegyzék és mellékletek: A felhasznált irodalom és a dolgozathoz kapcsolódó kiegészítő anyagok listája.

Ez a felépítés biztosítja, hogy a dolgozat átfogóan és rendszerezetten tárgyalja a Hargita megyei egészségturizmus összetett kérdéskörét, lehetővé téve az olvasó számára, hogy mélyrehatóan megértse a téma jelentőségét és a kapcsolódó kihívásokat.

Alkalmazott kutatási módszerek

A kutatás során alkalmazott módszerek kiválasztása alapvetően a kutatási célokhoz és kérdésekhez igazodik, így biztosítva, hogy a vizsgálat eredményei megbízhatóak és érvényesek legyenek. A Hargita megyei egészségturizmus potenciáljának és társadalmi-gazdasági hatásainak feltárásához a következő kutatási módszereket alkalmaztam:

1. Irodalomkutatás:

A téma mélyreható megértése érdekében széles körű irodalomkutatást végeztem, amely magában foglalja a korábbi kutatások, szakirodalom, statisztikai jelentések, és releváns jogszabályok áttekintését. Ez a módszer lehetővé tette a téma kontextusának megértését és a kutatási kérdések pontosítását.

2. Mélyinterjúk:

Kvalitatív adatgyűjtési módszerként mélyinterjúkat folytattam helyi szakértőkkel, egészségturisztikai szolgáltatókkal és döntéshozókkal. Az interjúk célja a gyógyturisztikai szolgáltatások jelenlegi helyzetének, kihívásainak és fejlesztési lehetőségeinek feltárása volt.

3. Kérdőíves felmérés:

Szélesebb populáció véleményének és tapasztalatainak megismerése érdekében kérdőíves felmérést készítettem, amelyet online és személyesen is terjesztettem. A kérdőívek segítségével kvantitatív adatokat gyűjtöttem a gyógyturizmust igénybe vevők elégedettségéről, preferenciáiról és javaslatairól.

4. Esettanulmányok:

Konkrét gyógyturisztikai helyszíneken végzett esettanulmányok segítségével elemeztem a természeti erőforrások felhasználásának módjait, a kezelések hatékonyságát, és a turisztikai vonzerőt. Ez a módszer lehetővé tette a sikeres gyakorlatok és a fejlesztésre szoruló területek azonosítását.

5. Dokumentumelemzés:

Helyi, regionális és nemzeti szintű dokumentumok, mint például fejlesztési tervek, turisztikai statisztikák és egészségpolitikai irányelvek elemzése segített a gyógyturizmus szabályozási és támogatási környezetének megértésében.

6. SWOT-analízis:

A gyógyturisztikai szektor erősségeinek, gyengeségeinek, lehetőségeinek és fenyegetéseinek feltárására SWOT-analízist végeztem, ami segített stratégiai javaslatok megfogalmazásában a fenntartható fejlesztés érdekében.

Ezen módszerek alkalmazása lehetővé tette, hogy átfogó képet tárjak fel Hargita megye gyógyturisztikai potenciáljáról és a fejlesztési lehetőségekről, valamint hogy konkrét javaslatokat tegyenek a további kutatások és politikák kialakításához

1. ELMÉLETI HÁTTÉR

1.1. A turizmus fogalma

A turizmus definiálásában fontos szerepet játszik a történetiség. Az évek folyamán, a kutatások, vizsgálatok, elemzések során, számos definíció fogalmazódott meg a turizmus tekintetében, amelyek tükrözik a kutatóknak a tapasztalatait, a fókuszát, az „adott kor idegenforgalmi tudásának egyfajta lenyomatait”. (Michalkó G., 2007)

A turizmus definiálásának legfontosabb állomásai:

”Idegeneknek azokat az utasokat nevezzük, akik – mert nincs dolguk és kíváncsiak-bizonyos fajta körutazást tesznek olyan országokban, ahová honfitársaik is rendszerint ellátogatnak.” (Litré, 1876)

”Luxusutazó az az utas, aki önszántából tartózkodik valamely megszokott lakóhelyén kívül eső községben-az a vendég, aki e területen való megjelenése során nem gazdasági célok elérésére, hanem csak luxusigényeinek kielégítésére törekszik” (Stradner, 1890)

„Idegenforgalom alatt azt a nemzetközi személyforgalmat értjük, amidőn a külföldre távozók ideiglenes tartózkodásra, kereseti tevékenység nélküli szórakozás, gyógyulás stb. céljából mennek külföldre ” (Fellner, 1908)

„Az idegenforgalom mindazoknak a folyamatoknak – elsősorban gazdasági folyamatoknak – és az ezekkel közvetlen kapcsolatban álló jelenségeknek az összessége, amelyek valamely közösségben, országrészben vagy országban az idegenek odaözlése, tartózkodása és visszautazása következtében állnak elő” (Schrattenhoffen S., 1911)

„Az idegenforgalom nem más, mint a valamely helyen csak átmenetileg tartózkodó személyek és a kérdéses hely állandó lakóinak között létesülő kapcsolatok összessége.” (Glücksman, R., 1935)

„Az idegenforgalom magában foglalja azoknak az elveknek összességét, amelyek alapján a kedvtelésből vagy hasznossági okokból tett utazások létrejönnek, nemkülönben az utasok vagy „idegenek” személyes tevékenységét és azoknak tevékenységét, akik azzal foglalkoznak, hogy az idegeneket fogadják, s tartózkodásukat kellemessé tegyék.” (Mathiot, G., Mathiot, G 1945).

“Az idegenforgalom mindazoknak a kapcsolatoknak és jelenségeknek az összessége, amelyek idegenek utazásából és tartózkodásából erednek, amennyiben a tartózkodás célja nem letelepedés vagy állandó kereseti tevékenység folytatása.” (Hunziker, W. és Krapf, K., 1954): – Svájc – Idegenforgalmi Tudományos szakértők Nemzetközi Szövetsége (AIST) által elfogadott definíció

Az 1989-es Hágai Nyilatkozat kimondja, hogy “A turizmus magában foglalja a személyek lakó- és munkahelyén kívüli minden szabad helyváltoztatását, valamint az azokból eredő szükségletek kielégítésére létrehozott szolgáltatásokat. “

“A turizmus az egyén élményszerzéssel párosuló környezetváltozása, amelynek során szolgáltatások igénybevételére kerül sor.” (Michalkó G., 2001)

A fenti megfogalmazások időrendben bemutatják a turizmus fogalmának alakulását, amely folyamatos változáson ment át, elérve az UNWTO (World Tourism Organization) aktuális megfogalmazásához, amely szerint a „A turizmus olyan társadalmi, kulturális és gazdasági jelenség, amely az emberek személyes vagy üzleti/szakmai célból történő utazását jelenti a megszokott környezetükön kívüli országokba vagy helyekre. Ezeket az embereket látogatóknak nevezzük (akik lehetnek turisták vagy kirándulók; rezidensek vagy nem rezidensek), és a turizmus az ő tevékenységeikhez kapcsolódik, amelyek közül néhány turisztikai kiadásokat von maga után.” (<https://www.unwto.org/>)

1.2. Egészségturizmus

1.2.1. Egészségturizmus fogalma, rendszere, helyzete

Az egészségturizmus kezdetleges formái már az ókorban megjelentek, i.e. 4000-ben a sumérok egészségközpontot létesítettek, a görögök Aszklépiosz-templomokat építettek (Aszklépiosz = a gyógyítás Istene), Herkules fürdőn, Germisaran (Feredőgyógy – Geoagiu Băi) stb. régészeti ásatások igazolják a gyógyászati tevékenységeket stb.

Habár nem létezik egy egységes meghatározás, de általánosan elmondhatjuk, hogy az egészségturizmus a turisztikának az az ágazata, melyben „az utazás elsődleges motivációja az egyén egészségi állapotának megőrzése és javítása (Michalkó G. 2004, 153. o.)”, „az ember egészségével kapcsolatos utazások gyűjtőkategóriája” (Dr.Dombay István, 2007, 94 o.). Az egészségturizmus folyamatos változásokon megy át a kínálat és a keresleti igénynek megfelelően, pl. az innovációk megjelenése, az újonnan megjelenő szolgáltatások, a betegségek diverzifikálódása, a társadalom anyagi helyzete, igényei, az állam részéről nyújtott esetleges támogatások stb.függvényében.

Számos kezdeményezés van az egészségturizmus feltárása tekintetében, hiszen egy óriási potenciált jelent és nagy fejlődés várható a jövőben a turizmus ezen ága területén.

1.2.2. Az egészségturizmus formái

Az egészségturizmusnak két ágazatát különböztetjük meg, a gyógyturizmust és a wellness turizmust, azonban ez a két forma nem különíthető el teljes mértékben egymástól.

1. ábra - Az egészségturizmus kínálati alrendszerai

Forrás: Szivák I. 2010.

Wellness turizmus

A wellness turizmus a rekreációs turizmus része és szerepe a betegségek megelőzése (prevenció) és az egészség megőrzés, a test, a lélek és a szellem optimális, harmonikus állapotának a megteremtése. A wellness turizmus úgy relaxációs, mint terápiás szolgáltatásokat nyújt. Ide tartozik a sport, a szépségprogramok, a fitoterápia, reformtáplálkozás, közösségi programok stb.

Gyógyturizmus

A gyógyturizmus „az egészségi állapot konkrét javítása (gyógyulás, panaszok csökkentése, állapot stabilizálása, elveszett képességek visszaszerzése/pótlása) céljából igénybe vett, egészségügyi ellátásokra – ideértve a gyógyászati ellátásokat is – alapozódó egészségturizmus (Kincses és mtsai 2009)”. Konkrét betegségek gyógyítására irányul, amely szakorvosi jelenlétet igényel és gyógyintézetekben, fürdőhelyeken érhető el.

Medical Wellness

A wellness a saját egészségünkért tett aktív erőfeszítés, amelynek célja a test, a szellem és a lélek egyensúlyának, a kiegyensúlyozott közérzetnek és a jó egészségnek a tartós megteremtése. A Medical Wellness a betegségek megőrzésére és a prevencióra irányul, egy hidat képezve a szubjektív jóllét, a megelőzés és az orvosilag felügyelt egészség megőrzés között. Gyógyfürdőkben, kezelőközpontokban, sóbarlangokban, mofettákban stb. érhető el.

Orvosi turizmus

Az orvosi turizmus magában foglal minden olyan utazást, amely során az utazó saját döntése alapján vesz részt egészségügyi beavatkozásokon. Ez magába foglalja a hagyományos orvosi kezeléseket és a terápiás módszereket is. A leggyakrabban igénybe vett kezelések közé tartoznak a plasztikai és rekonstrukciós sebészet, fogászati ellátás, szemészeti és kardiológiai műtétek, valamint a fertilitásjavító eljárások és ortopédiai műtétek. A gyógyturizmus definíciója szerint az orvosi turizmus alapvetően független a természetes gyógy tényezők alkalmazásától, bár integrálhatja azokat is. A motivációk között szerepel a jobb ár-érték arány, a magasabb színvonalú szolgáltatásokhoz való hozzáférés, a gyorsabb és kevésbé szigorú szabályozás alá eső beavatkozások, valamint a célhely turisztikai vonzereje. Az ilyen típusú turizmus gyakran magán finanszírozású, de bizonyos európai országokban az egészségbiztosítás is állhat a kezelések költségei mögött. (Kóródi & Helmeczi & Pataki & Incze, 2023)

2. HÁTTÉRINFORMÁCIÓ HARGITA MEGYÉRŐL

2.1. Földrajz

Hargita megye domborzati térképe

2. ábra - Hargita megye domborzati térképe

Hargita megye Erdély keleti részén, a Székelyföld szívében helyezkedik el, székhelye Csíkszereda, területe 6639 km², Románia területének 2,8%-át teszi ki, rangsorban Románia megyéinek nagyságát tekintve a 13., helyen áll, és a a www.populatie.ro adatai szerint a 2022-es évi népszámlálás során 291 950 fő lett megszámlálva, így Románia megyéinek népesség szerinti rangsorában a 32. helyen található és ugyancsak a 2022-es népszámlálási adatok szerint a lakosság 79,5% (232 157) magyar nemzetiségű. A Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség (ADR Centru) adatai szerint 302 településsel rendelkezik, amelyekből 4 megyei jogú város (Csíkszereda, Gyergyószentmiklós, Maroshévíz, Székelyudvarhely), 5 város Balánbánya, Borszék, Székelykeresztúr, Szentegyháza, Tusnádfürdő és 58 község és 235 falú. Kovászna, Bákó, Neamț, Szucsáva és Maros megyével szomszédos.

Ugyancsak a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség (ADR Centru) 2022-ben a Hargita megye Profilja (Profilul județului Harghita) közleményében szereplő adatok szerint 2021-

ben 401 turisztikai szállóval rendelkezett és a szálláskapacitása 9180 szálláshely volt, amelyekben a 2021-es évben 154,5 ezer személy került elszállásolásra.

Az éghajlat mérsékelt szárazföldi jellegű, hegyközi és hegyvidéki, évi átlaghőmérséklet 4 °C a hegyeken és 5.6 °C a medencékben, a szelek jellemzően nyugati irányból érkeznek. Románia hidegpólusai között tartják számon Gyergyóalfalut és Csíkszeredát, ahol a hőmérséklet olykor meghaladja a -40 Celsius fokot. (1963-ban -38)

A környéket különösen vonzóvá teszik a közeli eredésű testvér folyók, mint a Maros és az Olt, a Küküllők és a Homoródok mentén kialakult völgyek, a földcsuszamlás által kialakult nemzetközi érdeklődést felkeltő Gyilkostó, a hegyvonulatok, a Szent Anna krátertő a Csomád hegységben, a Mohos tőzegláp, a számos borvízforrás, a sóbarlang.

2.2. Történelem

A régészeti leletek azt mutatják, hogy Hargita megye területe már a paleolitikum (2,4 millió évvel ezelőtt) óta lakott. A Kr. e. 106-ban történt római hódítás után a megye nyugati része a római Dák provinciához tartozott. A 3. század közepén a római közigazgatás és hadsereg elhagyta a tartományt. A 4. században politikailag a gótok uralták ezt a területet. A 7. században a szlávok kezdtek behatolni.

1366-1427 - a székely székek, megyénk esetében Csíkszék, Gyergyószék és Udvarhelyszék, kialakulásának időszaka, majd 1968-ban, a megyésítés alkalmával, kialakult Hargita megye.

Az első városok a megyében:

- Székelyudvarhely - 1301
- Gyergyószentmiklós – 1333
- Székelykeresztúr – 1395
- Csíkszereda - 1427
- Maroshévíz – 1567
- Tusnádfürdő - 1732

3. HARGITA MEGYE TERMÉSZETES GYÓGYTÉNYEZŐI

A megye domborzatát hegységek és dombok uralják, szerkezetileg pedig mezozoikus kristályos kőzetekből, kárpáti homokkőből, vulkanikus és üledékes kőzetekből áll.

3. ábra - Hargita megye geológiai térképe

Forrás: <http://geo-line.xhost.ro/geologie.htm>

3.1. Ásványvizek

A mélységi diszlokációk lehetővé tették Hargita megyében a több mint 1000 ásványvíz feltörését, amelyek a különböző kőzet típusok végett nagy változatosságú összetétellel rendelkeznek. A kutatások már 1953-ban elkezdődtek, amelyek során feltárássra került számos ásványvízforrás, azok ásványtartalma. Az alábbi táblázatban néhány települést feltüntetve szemléltetem az ásványtartalom és a kőzetek közötti összefüggést a Hargita megye néptanácsa – Egészségügyi igazgatóság által 1974-ben kiadott „Hargita megye természetes gyógytényezői” című könyvben szolgáltatott adatok alapján.

2 . Táblázat - Ásványtartalom és a kőzetek közötti összefüggés

Kőzet	Ásványvíz tartalom	Földrajzi elhelyezkedés
kristályos övezet	bikarbonát	Kisbeszterce felső medencéje
	kalcium	Tölgyes
	magnézium	Bélbor
	szénsav	Borszék
	néha kén	
homokkő	bikarbonát- mész	Kászon patak felső medencéje
	só	Bodik hgy. Ny-i oldala
	szénsav	Csíkdánfalva – Bálványos között
	néha kén	
üledékes	jód	Parajd, Bencéd
	tömény só	Székelyudvarhely
	bróm	Homoródszentmárton
	bór	Homoródalmás
	kálium	Homoródszentpál
andezit	bikarbonát	Hargita hegység és K-i oldala
	kalcium	Hargita fürdő
	vas	Csíkszentimre – Tusnád között
	néha kén	
vulkanogén, üledékes	só	Hargita hegység Ny-i oldala
	szénsav	Kápolásfalú, Homoródfürdő Szentegyháza, Kiruly, Lövete
		Szent Anna hegytömb Ny-i és D-i oldala Tusnádfürdő
piocén áteresztő réteg	kalciumkarbonát	Gyergyóremete, Csomafalva
	vas	Gyergyóújfalú – Toplica
	szénsav	Csíkdánfalva, Madaras Csíksomlyó, Csíkszereda Csíkszentkirály, Csíkszentsimon Csíkverebes, Tusnádközség stb.

Forrás: „Hargita megye természetes gyógytényezői” (1974)

A Hargita megyei ásványvizek földrajzi fekvés szerinti csoportosítása:

- I. Tölgyes – Bélbor, Borszék – Maroshévíz
- II. Gyergyó-medence
- III. Csíkszeredai övezet
- IV. Csíkszentkirály – Verebes – Tusnád, Hargita gy. K-i rész, Bodoki hgy. Ny.-i része
- V. Kászon – Jakabfalva
- VI. Székelyudvarhely – Korond – Homoród
- VII. Szent-Anna hegytömb Ny-i része

Az ásványvizes kezelések alkalmazása már az ókorban nagy népszerűségnek örvendett, úgy belső kúra, mind fürdő terápia formájában és elmondhatjuk, amint a fenti táblázat is mutatja, hogy Hargita megyében hidrokémiai szempontból minden típusú ásványvíz megtalálható, így szinte minden betegség típusban találunk megfelelő kezelést. Napjainkban a Borszék városában található ásványvizek fogyasztása, kúrakénti használata orvosi felügyelet mellett, orvosi javallatra zajlik, azonban a megye többi településén lévő ásványvizek használata a „népi” felfogások, mondások, tapasztalatok alapján valósul meg.

Bálint-Bálint, L.; Irimus, I.A. ;Peteley, A., Dombay, I.,; Magyar-Sáska, Zs. kutatása részletesen tárgyalja és bemutatja a Hargita vulkanikus hegylánc déli részén található ásványvízforrásokat és azok terápiás tulajdonságait. A terület gazdasága fejletlen, magas munkanélküliséggel és elöregedő népességgel küzd, így ezek a források jelentős szerepet játszhatnak a helyi közösségek életében és gazdasági fellendülésében. A Hargita vulkanikus hegylánc déli része a neogén kori vulkáni tevékenység következtében jött létre. A terület híres a mofettáiról és gyógyhatású ásványvizeiről, amelyek különösen a gyomor- és bélrendszeri, mozgásszervi és szív- és érrendszeri betegségek kezelésében hasznosak. (Bálint-Bálint, L.; Irimus, I.A. ;Peteley, A., Dombay, I.,; Magyar-Sáska, Zs., 2019).

A Borszék városban található ásványvizek és azok terápiás hatásai a 4.1.3.-as fejezetben kerülnek bővebb bemutatásra

3.2. Mofetták

A mofetta tulajdonképpen egy CO₂ „száraz fürdő”, egy gáz elegy, ami eltérő a levegőtől és ezt ha természetes vagy mesterséges medencékben tároljuk, fürdőzésre alkalmas.

A mofetták kialakulása a mélyben lévő karbonátos kőzetek termikus átalakulásával is összefügg. Székelyföldön, a törésvonalak mentén bőven előfordulnak a szén-dioxidban és kén-hidrogénben gazdag kiömlések, a vulkáni aktivitás tengelyvonala mentén a gázok nagy területen szivárognak a felszínre. A térség geológiai és tektonikai sajátosságai miatt a Keleti-Kárpátok déli részén gyakoriak a mofetták, ahol mondhatni, hogy Európa egyik leghosszabb egybefüggő tűzhányó láncza található. A jelenség meteorológiai összefüggéseire is rámutattak: a talajgázok a vízkészletek csapadékból történő utánpótlásának köszönhetően törnek a felszínre, ami bizonyítja a meteorológia hatását. A 4. ábra szemlélteti a mofetták kinézetét, egyszerűségét és egyben gyönyörűségét.

4. ábra - Mofetták

Forrás: <https://termalfurdok.com/hargitafurdo>

A mofetták nemcsak a geológiai, hanem a helyi kultúrában is fontos szerepet töltenek be, sokféle népi megnevezéssel illetve, amelyek a jelenség különböző tulajdonságaira utalnak. A mofetták hasznosítása terén különbségek vannak: egyes helyeken csak természetes állapotban maradnak, másutt egyszerű építményekben gyógyhatásukat kínálják, némely turisztikai létesítmények pedig kulturált feltételekkel várják a vendégeket. A „Kovászna-módszer”, amely a hagyományos szív- és érrendszeri kezeléseket ötvözi a helyi jellegzetességekkel, például a mofettával és a borvízzel, sikeresen alkalmazza ezt a természeti erőforrást. (Incze Réka, Horváth Alpár könyvbemutató, 2024)

Hargita megyében a következő településeken található mofetták: Borszék, Lázárfalva (Nyírfürdő), Hargitafürdő, Csíkszentimre (Büdösfürdő), Zsögödfürdő, Tusnádfürdő, Csíkbánkfalva (Adorján-fürdő, BáKay fürdő), Csíkszentgyörgy (Gát alatti Büdösgödör), Szejke. (vistharghita.ro)

A megyében a Co2 koncentráció meghaladja a 90%-ot, kísérő gázok pedig lehetnek radon és SH, amely balneológiai vonatkozásban egy kiemelhető szempont.

Terápiai javallatok: általános kúra, immunrendszer erősítő, ízületi betegségek, szív-érrendszeri betegségek prevenciója, regenerációs szakasz, kedélyállapot javulása, teljesítőképesség növekedése, lábzsibbadás érzetének csökkenése. stb.

Ellenjavallatok: várandós állapot, menstruációs időszak, daganatos megbetegedések, iszkémiás szívbetegség stb.

3.3. Ásványvízfürdők

3.3.1. Múlt

A '90-es években Hargita megyében 3 országos érdekltségű gyógyüdüléseket kínál a központ (Tusnádfürdő, Borszék és Gyilkostó) és 22 helyi érdekltségű üdülőtelep létezett (Csíkszereda, Zsögödfürdő, Hargitafürdő, Kirulyfürdő, Homoródfürdő, Székelyszeltersz, Szejkefürdő, Parajd, Madaras, Rákos, Csíkdánfalva, Madicsa-fürdő, Csíkszentgyörgy, Csíkszentimre, Székelykeresztúr, Oklánd, Lövete, Gyergyóremete, Maroshévíz, Lázárfalva. (Domabay I, 1998), amelyek nagymértékben hozzájárultak a megye balneoturizmusához.

3.3.2. Jelen

Napjainkban népi fürdőként néhányuk működik, amelyek úgy a prevenció, mint a különböző egészségügyi problémák esetén nyújtanak terápiás lehetőségeket, azonban egyikük sem biztosít egészségügyi szakember által vezetett kezelési lehetőséget. Az 5. számú ábra valóságként szemlélteti az üllőfürdők felépítését, amelyen az is látható és ami nagyrészt elmondható a megye szintjén, hogy ezek a kültérben helyezkednek el, ami egyértelművé teszi azok szezonális jellegét.

5. ábra - Korond-Unicum sósfürdő

Forrás: (korond-tour.ro)

A lázárfalvi Nyír fürdő a megvalósult felújítás következtében nagy látogatottságot élvez úgy a helyi lakosok, mint a belföldi és külföldi turisták körében, mivel a betegségek megelőzése és kezelése ingyenesen valósítható meg az ásványvízfürdős és a mofetta igénybevételével (Dr. Bálint-Bálint L., 2018) és a 6. ábra által bizonyítást nyer, hogy egy igazi természetközeli paradicsomban helyezkedik el.

6. ábra - Nyír fürdő

Forrás: <https://www.3szek.ro>

Az alábbi táblázatban összefoglalom azoknak a népi fürdőknek a szolgáltatásait, illetve a patológia típusokat, amelyek esetén javallott ezek használata, akikkel sikerült felvegyem a személyes kapcsolatot.

3 . Táblázat - Népi fürdők által nyújtott szolgáltatások, javallatok

Település	Szolgáltatások	Javallatok
Zsögödfürdő	kádas gyógyfürdők, masszázsok, sószoza, szaunák, mofetta, gyógyvizes medence, gyógytorna Szállodák, panziók a környéken	perifériás idegrendszer, szív- és érrendszer, sérülések utáni rehabilitáció, gerinc problémák, izom-ízületi fájdalmak, stresszoldás
Korond	gyermekmedence, ülőfürdőre alkalmas medence	mozgásszervi betegségek, reumatológiai panaszok
Unicum sós fürdő	főleg a helyi lakók részére épült, a pandémia időszakában nagyon sok idegen vette igénybe. Panziók a környéken	
Székelyszeltersz	4*8 m-es üllő kültéri medence,	ízületi megbetegedések, idegesség, nyugtalanság,
Nádasszéki népi gyógyfürdő	200 m távolságban bórvíz, amely ívókúraként emésztőrendszer rendbetartására javallott szállás lehetőség két kisház 4+2 személy	álmatlanság, érszűkület, magas vérnyomás ellenjavallat: frissen műtöttek, magas vérnyomás, rákos betegeknel
Maroshévíz	gyerek és felnőtt medencék,	szív és érrendszeri betegségek,
Urmánczy Fürdő	sporttevékenységek, játszótér	krónikus sárgaság, cukor betegség
Bánffy fürdő	Szállodák, panziók a környéken	reumatikus bántalmak, ízületi betegségek
Muhos Pataki Fürdő	Kinti medence – 37m3	mozgás szervi megbetegedések
Barackospatak	Kádas fürdő	

3. Táblázat folytatása - Népi fürdők által nyújtott szolgáltatások, javallatok

Település	Szolgáltatások	Javallatok
	<p>Szauna</p> <p>Dézsza hidromasszázzsal – 7 személyes</p> <p>Szálláslehetőség: saját panzió</p>	<p>reumás degeneratív megbetegedések. krónikus ízületi gyulladások.</p> <p>periartikuláris lágyrészek megbetegedései. az inak, ínhüvelyek, kapszulák krónikus gyulladással megbetegedései és ezek sérülései, műtétek utáni kóros elváltozásai.</p> <p>krónikus bőrbetegségek</p> <p>ekzemák-pszoriázis-posztraumatikus maradványok.</p> <p>sérülések utómaradványai, műtétek utó maradványai.</p> <p>perifériás idegbántalmak - polineuropátiák</p> <p>idült méh és petefészkek gyulladások</p> <p>- metroanexitiszek</p> <p>allergiás megbetegedések</p> <p>- légúti allergiás megbetegedések</p> <p>- bőr allergiás megbetegedések</p>

Forrás: Saját szerkesztés – Interjúk

3.4. Sóbarlang és sókamrák gyógyító hatásai

„Két dolog a legfontosabb a világon: a só és a víz” (Plinius)

Napjainkban természetesnek tűnik a sóhoz való hozzáférés, azonban, ha visszatekintünk a múltban, egy létfontosságú elemnek számított, egy nagyon jelentős fizető eszköz volt, a római katonák sóban kapták a fizetésüket. Anélkül, hogy tudatában lettek volna a sónak az igazi értékéről, már a régmúltban rájöttek, hogy a só egy nagyon fontos tartósítószer. Ugyanakkor tudjuk, hogy a só nagyon fontos szerepet játszik az egészség megőrzésében, a gondolkodásban, a beszéd készségben, izomösszehúzódnásban, vér pH – és a vérnyomás szabályozásában, a normál ideg- és izomműködésben, a mozgásban.

„A víz és a só egyensúlya szabályozza a szervezet anyagcsere folyamatait, energetizálja és aktiválja a szervezetet. Só és víz nélkül a testünk teljesen működőképtelenné válik.” (Sommelweis Egyetem, A sóterápia hatásai)

A természetes sóterápia fontos szerepet játszik a szabályos szív-működésben, a vérnyomás-vércukorszint szabályozásában, a tüdő tisztulásában, a képződött nyák eltávolításában (asthma, cisztás fibrózis), az arcüreg tisztulásában, az allergiák eseténben (erős antihisztamin hatás), az izomgörcsök megakadályozásában, a fokozott nyálképződés megakadályozásában, a csont szilárdságának biztosításában, a csonttritkulás megelőzésében, az alvás szabályozásában, a száraz köhögés megszüntetésében, a köszvény megelőzésében, a szexualitás és libido fenntartásában, a viszeresség és pókháló vénák kialakulásának megelőzésében, az idegsejtek közti kommunikáció és információáramlás fenntartásában, a tápanyag felszívódásában a bélcsatornából. (Sommelweis Egyetem, A sóterápia hatásai)

Fliks Boczkowsky lengyel sebész volt az első, aki 1843-ban bebizonyította a só terápia jótékony hatását. (seasalttherapy.com)

A sóterápia során a légutak nyálkahártyáján megtapadnak a sórészecskék, ez csökkenti a nyálka viszkozitását, eltávolodnak a kóros mikroorganizmusok és a lerakódott szennyező anyagok, ezáltal gyulladáscsökkentő, fertőtlenítő hatást vált ki, a vírusok, baktériumok és gombák nagy része elpusztul, csökken a nyálkahártya duzzanat, oldódik a nyák, javuló tendenciát mutat a szervezet fizikai, biokémiai aktivitása, fokozódik az anyagcsere és a perifériás keringés.

A sóterápia akut és krónikus kórképek esetében, úgy a felső légúti megbetegedésekben (krónikus melléküreg gyulladások, allergiás és idült nátha stb.), mint az alsó légúti megbetegedésekben (idült hörghurut, tüdőgyulladás akut stádiuma után, tüdőtágulat, köhögéssel

járó kórképek, dohányzás miatti köhögés, megfázás, influenza utáni állapot) kedvező eredményeket mutat. (Simmelweis Egyetem, A sóterápia hatásai).

Ezen kezelésekre ideálisak a sóbarlangok és a sóbarlangok mikroklímáját mesterségesen biztosító sókamrák.

Sóterápia lehetősége Hargita megyében

Hargita megyében a sóterápia elérhető Sóbarlangban, amelynek részletes bemutatása a „Parajdi Sóbánya - Földalatti kórház Parajdon” fejezetben valósul meg, azonban, megyénk Sókamrákkal is büszkélkedhet mint például a Szárhegy községében és Gyergyóditró községében, a Zsögödfürdői kezelőbázisban, a Bögözi Kincses Porta üdülőegységben, a maroshévízi Bánffy wellness központban, a gyergyószentmiklósi Filo Hotel & Spa wellness központban stb. lévő sókamrák, illetve ugyanitt a sósvizekben való fürdőzési lehetőség. Amint a 7. ábra is mutatja, a gyógy tényezők mellett egy elegáns környezetbe találhatjuk magunkat, ami ugyancsak hozzásegít a gyógyítási folyamathoz.

7. ábra - Sókamra - Filo Hotel

Forrás: Wellness Spa Gheorgheni Hotel Filó Gyergyószentmiklós (hotelfilo.ro)

3.5. Klímaterápia lehetősége Hargita megyében

A humán bioklimatológia az éghajlatnak, de ugyanakkor légnomásnak, a hőmérsékletnek, a páratartalomnak, napsugárzásnak stb., az emberi szervezetre gyakorolt hatását vizsgálja.

Például az *1000 méter magassági* terjedő-hegységek bioklimája - úgy az egészséges mind a beteg emberi szervezetre - egy *harmonikus hatást* gyakorol, azonban, ezen magasság felett, egészen *2000 m-ig* egy *terápiás terhelő hatásról* beszélhetünk, az-az a légnyomás és az oxigén telítettség csökkenése a véroxigénszint megtartását, a szervezet funkcióinak felgyorsulását (légző, keringési, endokrin, hematológiai stb.) idézi elő. Mindez kedvező hatást fejthet ki a vérgáz csere a vörösvérsejtszámok növekedése, a sejtszintű anyagcsere aktiválása tekintetében. A termolabilitásban szenvedő betegek számára az 1000-2000 m közötti magasságokon a hegyvidéki aeroterápia hőcsillapító hatású. A hideg és száraz levegő direkt módon hat a lég utakra, kedvező hatást gyakorolva a krónikus bronchitisben szenvedő betegek hiperszekréciójára. Télen a hegyekben a globális napsugárzás kedvezően hat a pajzsmirigy anyagcseréjére, javítja az immunológiai kapacitást. (Pompei Cocean, 2010).

A *medencékre* jellemző menedékhelyi klíma, ahol a hőcirkuláció mérsékeltebb, termikusan homogénebb, ami *pihentető és élénkítő hatású*, amely megyénkben főként a borszéki medencében figyelhető meg. (Pompei Cocean, 2010).

Ugyanakkor az 1000 m magasságot meghaladó térségek esetében elmondhatjuk, hogy szennyező anyagoktól mentesek és kedvező hatást gyakorolnak a vérszegénység, a neurovegetatív, a pajzsmirigy-túltengésben szenvedő betegek esetében. (Pompei Cocean, 2010).

A fent leírt magasságok szélsőséges változatokban megtalálhatók Hargita megyében. A megyét alkotó hegyláncok a következők: Kelemen – Görgény – Hargita vulkanikus hegylánc, Besztercei -, Gyergyói-, Csíki havasok, a Hagymás -,és Nemere hegységek, amelyek mindegyike 1000m feletti hegycsúcsokat tartalmaz. (Pompei C., Adrian N., Dombay I., 2013).

A 8. ábra szemlélteti a Hargita megyében létező csodálatos tájak jellegzetességét, azt a gyönyörűséget, amit a megyén belüli tájak nyújtani tudnak számunkra.

8. ábra - Madarasi Hargita

Éghajlata hegyvidéki és mérsékelt kontinentális, valamint a csíki és gyergyói medencékről elmondható, hogy egy specifikus klíma jellemezi, amelyet az éjszakai és téli hőinverziók nagy gyakorisága és hosszú fennállása okoz és így a 2 medence, úgy télen, mind nyáron, az ország leghidegebb régiói közé tartozik, egy „hideg tó” jelleget képezve. (Pompei C., Adrian N., Dombay I., 2013).

És mindenképpen említésre méltó a helyi jellegzetességű klíma diverzitás is, amelyek a földalatti képződmények – bányák (Parajd) és barlangok (Vargyas-szoros, Súgó barlang stb.) – nyilvánulnak meg. (Pompei C., Adrian N., Dombay I., 2013)

A marosfői klíma aszténiás neurózis, legyengült állapotok, fizikai és szellemi túlterheltség, jó általános állapotú lábadozás, jóindulatú pajzsmirigy túlműködés, gyermekkori rachitis és növekedési zavarok esetén javallott. (Dr. Laviniu M. - Dr. Constantin S. - Ludovic Gr., 1978)

3.6. Lovasterápia

Az első lovasterápiáról szóló könyvet 1953-ban írta Dr. Senator.

A lovasterápia egy összetett gyógyító és fejlesztő módszertan, amely a lovakkal való interakcióra épít.

Závoti Józsefné a 2023-ban kiadott „*A fejlesztőpedagógia alapjai*” c. könyvében két kategóriát – a Lovasterápia és Parasport - és ezeken belül 5 ágat (3+2) különböztet meg, mely szerint a Lovasterápia ágai: Hippoterápia, Speciális fejlesztő lovaglás, Speciális lovathajtás, illetve a Parasport kategória ágai a következők: Rekreációs, szabadidő és Versenysport, élsport. Minden ág speciális célkitűzésekkel rendelkezik és különböző módon használja fel a lovakkal való munkát.

A lovas pszichoterápia kiemelt figyelmet kap a lovasterápia ágaiban, ahol a ló, mint koterapeuta vesz részt a terápiás folyamatban. Ennek során a ló segítségével gyorsabban áttörhető a páciensek védekezési mechanizmusai, motiváló tanulási környezet teremthető, és javítható a pszichiátriai betegek állapota. A terápia alkalmazható depressziós, szorongásos zavarok, személyiség- és viselkedészavarok, valamint szenvedélybetegek kezelésében is, kivéve az akut pszichotikus fázisokat. (Závoti J., 2023, 76 o.)

A lovas pszichoterápia során a ló és a páciens kapcsolata, valamint a ló által tükrözött érzelmek és reakciók kiemelt jelentőséggel bírnak. A terápia lehetővé teszi a problémák feltárását, az élményanyag különböző módon történő feldolgozását, és a terápiás változások megerősítését.

A sikerességhez képzett pszichológus, terápiás ló, és biztonságos környezet szükséges.

A ló asszisztált pszichoterápia előnyei között szerepel az önbizalom növelése, a harmónia és nyugalom érzésének fokozása, az elfogadás megélése, az érzelmek kontrollálása, az asszertivitás, a megküzdés, a kontroll érzése, az optimális kockázatvállalás, a figyelem összpontosítása, a türelem, az empátia, a felelősségvállalás, a külvilág iránti érdeklődés növelése, valamint az öröm és hajtóerő biztosítása. (lovasterapia.com)

A lovasterápia nem csak terápiás, hanem önismereti és személyiségfejlesztő célokat is szolgálhat, egyéni vagy csoportos formában egyaránt. (lovasterapia.com)

Lovasterápia lehetőségek Hargita megyében

Hargita megyében lovasterápia vehető igénybe Gyergyószentmiklóson, Borszéken és Székelyderzsben.

4. KEZELŐ KÖZPONTOK

Az 1970-es években Hargita megyében 3 (Borszék, Tusnádfürdő, Gyilkos-tó) köztársasági jellegű és 22 helyi érdekeltségű gyógyfürdő és üdülő működött (Dombay I, 1998). Napjainkban ugyancsak 3 településen működik szakorvosi rendeléssel ellátott kezelő központ, Borszék, Tusnádfürdő és Parajd településeken

4.1. Borszék város

Borszék város Románia legrégebbi gyógyfürdőhelye. Románia északkeleti részén, Hargita megyében, a Keleti-Kárpátok által körül zárt borszéki medencében helyezkedik el. A medencét körül záró hegyek: Beszterce (Bistrița)-, Kelemen (Călimani)-, a Gyergyó (Giurgeu)- és a Csahló (Ceahlău,-)hegységek. 900 m - es tengerszintfeletti magasságban fekszik, Karácsonkőtől (Piatra Neamț) 120 km-re, Maroshévíztől (Toplița) 28 km-re, Marosvásárhelytől (Tg.Mures) 130 km-re, Békástól (Bicaz) 91 km-re, Csíkszeredától (Miercurea Ciuc) 125 km-re, Gyergyószentmiklóstól (Gheorgheni) 62,3 km-re a Bor-patak völgyében található. Székelyföld legészakibb települése. Területe 96km².

Borszék földrajzi elhelyezkedése

9. ábra - Borszék földrajzi elhelyezkedése

Népessége a 2021-es népszámlálás szerint 2.391 fő, amelyből, a www.populatie.ro által közölt adatok szerint 1.667 fő, az-az 69.72% magyar nemzetiségű.

Nevének eredete a Bor – patak nevéből és a szeg (= szeglet, sarok) utótagból származik, majd a bor utólagosan felcserélődött a szék (= vizes terület) főnévvel.

Éghajlata hideg szubalpin éghajlat (júliusban átlaghőmérséklet 15°C; januárban átlaghőmérséklet - 7°C). Gyenge szél és mérsékelt csapadékmennyiség (évi 700-750 mm) jellemzi. Az éves átlaghőmérséklet 5°C.

4.1.1. Rövid történelem

– *Dr. Janitsek Jenő – Farkas Aladár által írt „Borszék története és névanyaga” c. könyv alapján*

Már 1804 óta ismert üdülőhely, amely egész évben nyitva tart. Számos kalcium-, magnézium- és szénhidrát tartalmú ásványvízforrással rendelkezik, amelyek már a 16. század második fele óta ismertek jótékony hatásairól.

Az 1873-ban megrendezett bécsi nemzetközi kiállításon nemzetközi elismerést nyert a borszéki ásványvizek gyógyító hatása, majd az 1876-os berlini és trieszti kiállításon ezüstérmét és díszoklevelet, az 1878-as párizsi kiállításon ugyancsak díszoklevelében részesült.

A Borszéki gyógyfürdőhelyen számos betegség kezelése lehetséges, mint pl: szív- és érrendszeri betegségek (kompenzációs mitrális elégtelenség és szívelégtelenség, magas vérnyomás, visszérbetegségek), endokrin betegségek (pajzsmirigy túlműködés, Basedow-kór, túlsúlyos gyermekek prepubertáskori állapotai), epeúti diszkinézia, emésztőrendszeri betegségek (krónikus hypoacid gyomorhurut, krónikus székrekedés, krónikus nem specifikus vastagbélgyulladás), krónikus nem kalcifikus colicystitis, vese- és húgyúti rendellenességek, aszténiás neurózis, bőrgyógyászati, anyagcsere- és táplálkozási betegségek stb.

Szénszavas ásványvizes kádakban vagy medencékben forró fürdők, belső kúrát szolgáló ásványvízforrások, elektro- és hidroterápiás berendezések, gyógynövényfürdők, paraffinos pakolások, tornatermek, ugyanakkor a szabadidős turizmus számára számos kínált: túrázás a hegyekben, sportpályák, moziterem, sí- és szánkópályák stb. álltak rendelkezésre.

Geológiai szempontból a medence a vulkáni hegységet (Kelemen havasok) elválasztja a kristályos övezettől (Gyergyói havasok). A medence aljzatát kristályos kőzetekre rakódott üledékek alkotják. A medence közepét pliocén üledékek alkotják amely, lentől felfele haladva a következőkből tevődik össze: konglomerát és kavicslerakódás, homok, agyag, lignit, negyedkori travertin lerakódások, lejtőtörmelékek, szerves eredetű üledékek. Ez az üledékréteg vastagsága a helyenként meghaladja a 10m-t, amely kedvező feltételeket teremt a mélységi vízrétegek kialakulásához. A szerkezeti összetételnek köszönhetően az itt található mélységi vizek gazdag

sótartalommal és magas CO₂ tartalommal rendelkeznek, ami elősegítette a különböző összetételű – alacsony vastartalom és hidrogénkarbonát, kalcium-magnézium tartalmú - ásványvizek kialakulását.

Több mint 15 természetes szénsavas ásványvízforrás található, amelyek hasonló kémiai összetételűek. Minőség és a vízhozam szempontjából legnagyobb jelentőséggel az 1-es és a 2-es (Fő-forrás és Erzsébet) források bírnak. Gyógyító hatást gyakorolnak az emésztőrendszer (gyomor, belek, epeutak), a vesék, a húgyhólyag és a húgyutak, valamint a perifériás keringési rendszer betegségei esetében.

„1594-ben Báthori Zsigmond, Erdélyi fejedelem, a Borszéki Lobogó forrásban kezelte köszvényes lábát. (Marosvásárhelyi TVR, 2023)

1803-ban Valentin Gunther, egy bécsi lakos, a Borszéken folytatott kezelése következtében kigyógyult egy gyógyíthatatlan betegségből, majd hazatérése után javasolta egy rokonának, hogy a borszéki vízzel kezdjen bele egy kereskedésbe.

1804-ben Gunther Zimmetshausen és Eisner bányamérnök elmentek Borszékra, hogy felmérjék a palackozási lehetőséget, illetve, hogy valamilyen bérleti szerződést kössenek. Megkötöttek egy 28 éves időtartamú bérleti szerződést. 1805-ben Gunther Zimmetshausen Borszék városába költözött és belefogott épületek, utak kiépítésébe, valamint egy üveggyár létrehozására, majd 1806-ban megkezdődött az ipari szintű palackozás. Az első évben 3 millió liter ásványvizet palackoztak, amelyeket szekéren szállítottak külföldre, többek között Bécsbe is. A 10. ábra szemlélteti a Borszék város régi központját, amit személy szerint úgy gondolok, hogy még ma is nagyon szívesen körbejárnék.

10. ábra - Borszék régi központja

Forrás: <http://www.businessmagazin.ro>

Borszék városa két negyedből tevődik össze: Felső-Borszék és Alsó-Borszék. A 19. század közepén épültek meg az első fürdők, megvalósult a Maroshévízzel való összeköttetés. Az első fürdőt 1918-ban nyitották meg.

A két világháború közötti időszakban nagyon sok épület romokba dőlt, sok épületbe katonák törtek be, akik kifosztották azokat, megrongálták a berendezéseket, a vendégek száma lecsökkent.

A kommunizmus ideje alatt az állam tulajdonába került az ingatlanok nagy része, a fejlesztés pedig a borvíz palackozásra, a travertin és a szénbányászatra koncentrált. A gyógykezelő központ, amely 1725-ben épült és számos épület tönkre ment. A rendszerváltás után a villák magántulajdonba kerültek, amelyek egy részének a felújítása csupán a 2000-es évek elején kezdődött el.

2001-ben bezárt a kezelőbázis, így megszűnt a gyógykezelés, ami a turizmus megszűnéséhez vezetett. A 11. ábra élethűen ábrázolja számunkra a jelen pillanatát, igenis van lehetőség újraépíteni.

11. ábra - Borszék Kezelő Központ
Forrás: www.termalfurdok.com

A „Borszék! Az ásványvizek és tündérek világa” (Youtube) videóban Mik József polgármester Úr elmondása szerint az állami tulajdonban lévő több mint 100 turisztikai rendeltetésű ingatlan 1989 előtt több mint 5.000 szálláshelyet biztosított, ami 2008-ra 86-ra csökkent. A város vezetősége 2008-ban megpályázta a kezelőközpont megépítését és 2009-ben indította el a város újraépítésének folyamatát. 2023-ban a város a felújított villák révén már kb. 800 szálláshellyel rendelkezett és a cél a 2.500 szálláshely megvalósítása és az ezen a szinten való maximalizálása. (Youtube, 2023)

4.1.2. Borszéki Kezelő Központ

12. ábra - Borszék Kezelő Központ
Forrás: www.desprespa.ro

A városvezetősége 2009-ben megpályázta a kezelőközpont megépítését. Egy több mint 9 millió eurós beruházás megvalósításával, amely a Borszék város, a megyei Önkormányzat és kölcsönök összességéből áll, megépült a Fontana wellness és kezelőközpont. Télen 700 fős, nyáron a kinti medencékkel együtt több mint 1000 fős kapacitással rendelkezik.

2022 december 15-én lett hivatalosan megnyitva a Fontana Kezelő és Wellness Központ, amely Borszék város történelmében egy fontos eseményt jelent. A kezelőközpont bel- és kültéri medencékkel, fitneszteremmel van ellátva.

Hamarosan igénybe vehető a szakrális fürdő, amely elmélkedésre és meditációra ösztönözve hozzájárul az energiával való feltöltődéshez és az Ó-sáros fürdő, amely a XIX sz. szerinti építészeti alapján lett megépítve és kültéri medencével meleg és hidegvizes ásványvízmedencékkel, szaunával, sószobával, masszázsszal rendelkezik.

Jelen pillanatban orvosi felügyelet megvalósuló gyógykezeléseket, masszázsokat, szépségterápiákat nyújt a látogatók számára.

Az alábbi táblázat összefoglalja a nyújtott kezeléseket, azok diverzifikálódását, a javallatokat és az esetleges ellenjavallatokat.

4 . Táblázat - Fontana Kezelőközpont - Gyógykezelések, javallatok, ellenjavallatok

Terápia	Forma	Javallatok	Ellenjavallatok
Hidroterápia	Szubakvális zuhany Galvánfürdő	Periartikuláris fájdalom, izom-ín fájdalom, húzódások, izom hipertónia, ödéma, algoneurodystrophia, degeneratív reumatikus panaszok: nagyízületek arthrosisa gyulladásos panaszok - rohamok kivételével porckorong-csigolya-hátfájdalom, ülőideg-gyulladás, különböző poszttraumás következmények, neurológiai panaszok perifériás típusú - poliomyelitis, polyradiculoneuritis, mono- vagy polyneuritis; centrális típusú - gerincvelő sérülések: paraplégia, tetraplégia és agyi és kisagyi - fejsérülés, hemiplégia, szklerózis multiplex - a rohamokon kívül myopathiák stb.	gyulladásos reumás rohamok, fertőző-kóros betegségek, ízületi gyulladásos dekompenzációk, lázás állapotok, tromboflebitisz, tuberkulózis, mentális betegségek, involutesenila-szindróma, bőrbetegségek: ekcéma, mycosis, viszketés, pikkelysömör, bőrrák, nemi betegségek, 3 hónapon túli normál terhesség, szív- és érrendszeri és légzőszervi megbetegedéseket súlyosbító egyidejű állapotok, instabil artériás magas vérnyomás, szív- és érrendszeri betegségek, billentyűbetegségek;
Iszapos kezelés: peloidoterápia hőterápia	Iszapos kezelések Iszapfürdők Meleg iszappakolások Hideg iszappakolások	Fájdalomcsillapítás, Bőrgyógyítás, Gyulladáscsökkentő, Bőrszépítés, Vérkeringésjavító, Perifériás Értágító hatás	

4. Táblázat folytatása - Fontana Kezelőközpont - Gyógykezelések, javallatok, ellenjavallatok

Terápia	Forma	Javallatok	Ellenjavallatok
	Parafinkezelés	Degeneratív és gyulladásos reumás betegségek; Szindrómás; Perifériás idegrendszeri rendellenességek; Hiányos perifériás keringés (hideg kéz és láb szindróma); Mozgékonyosság helyreállítása; Izomgörcs és izomhúzódás; Feszültségi izomfájdalom; Vérbőség képződés; Anyagcsere folyamatok felgyorsítása; Vérömleny felszívódása; Bursitis, ínhüvelygyulladás; Kötőszövet-gyulladás, Fibromyalgia; Reflex általi értágulat kiváltása; stb.	Akut gyulladások; Szív- és légzési elégtelenség; Magas vérnyomás; Bőrgyógyászati betegségek; Rákos megbetegedések; Terhesség ideje alatt.
Mofetták		Szív- és érrendszeri betegségek (perifériás arteriopátiák, Berger-arteritis, Trombophlebitis, Thromboangiitis obliterans, sérüléssel járó érbántalmak, lábszárfekélyek), krónikus stádiumú szívinfarktus utáni következmények, stroke utáni következmények, artériás magas vérnyomás, I. és II. stádium, hemodinamikai zavarok nélküli reumás billentyűbetegségek, krónikus degeneratív ízületi vagy ízület melletti reuma, prevenció szív- érrendszeri kockázattal rendelkező személyeknél (magas vérnyomás, magas koleszterinszint, dohányosok, örökletes tényezőkkel rendelkező ülőbetegek), szexuális impotencia.	Ischaemiás szívbetegség gyakori rohamokkal, szívritmuszavarban szenvedők, nemrégiben bekövetkezett szívinfarktus után, progresszív billentyűbetegségek, III. és IV. stádiumú magas vérnyomás, Emésztőrendszeri betegségek vesebetegségek, krónikus tüdőbetegségek közepes és súlyos légzési zavarokkal

4. Táblázat folytatása - Fontana Kezelőközpont - Gyógykezelések, javallatok, ellenjavallatok

Terápia	Forma	Javallatok	Ellenjavallatok
Sószoba és parafin		<p>Allergiás rhinitis, krónikus rhinosinusitis; Mandula hipertrófia, adenoid vegetációk (polipok); Ismétlődő légúti fertőzések (angina, pharyngitis, tracheo-bronchitis, tüdőgyulladás, ismétlődő rhinosinusitis előzménye); Nem allergiás, intrinzikus, nem atópiás bronchiális asztma és allergiás, extrinzikus, atópiás bronchiális asztma, enyhe és közepesen súlyos tünetmentes vagy tünetes formái; krónikus allergiás hörghurut, krónikus obstruktív hörghurut; krónikus obstruktív tüdőbetegség; bőrbetegségek: ekcéma, atópiás dermatitis;</p>	<p>Asztma (súlyos állandó forma); Asztmás rosszullétek; Rohamszövődmények; Asztmás - atelektázis, tüdőtágulat, légmell, légúti acidózis; Gyógyszerekkel kapcsolatos szövődmények - súlyos hörgőgörcs, súlyos hipoallergiás reakciók; COPD szövődmények - akut légzési elégtelenség, krónikus dekompenzált tüdőér, légmell; TBC, függetlenül a betegség helyétől; tüdő daganatos megbetegedései; akut fül-orr-gégészeti betegségek - orrgarathurut, légcső- és hörgők gyulladása, akut tüdőgyulladás; szív- és érrendszeri betegségek (III. stádiumú magas vérnyomás, nemrégiben bekövetkezett szívinfarktus, gyakori rohamokkal járó angina pectoris, krónikus dekompenzált tüdőbetegség), II-III, fokú szívelégtelenség.</p>
Elektroterápiák	Galvánáram - alacsony frekvenciájú elektromos áram -Közepes frekvenciájú	<p>Krónikus reumás betegségek A gerinc degeneratív betegségei és a kapcsolódó szindrómák - beleértve a ülőideg-gyulladást is. A gyűrűk és végtagok degeneratív és/vagy poszttraumás ízületi betegségei</p>	<p>Akut gyulladásos megbetegedések, Rákkeltő betegségek, Friss műtét utáni állapotok, Akut fertőzések, Terhesség.</p>

4. Táblázat folytatása - Fontana Kezelőközpont - Gyógykezelések, javallatok, ellenjavallatok

Terápia	Forma	Javallatok	Ellenjavallatok
Elektroterápiák	elektromos áram (interferenciális)	Ízület melletti reumás betegségek (izmok, inak, szalagok, szinoviális hártya stb.)	
	Nagy frekvenciájú elektromos áram (rövidhullámú, mikrohullámú)	Perifériás idegbetegségek (neuralgia, neuritisz, polineuritisz, traumás sérülések és következményei)	
	Fototerápia: infravörös sugárzás, ultraibolya, LÉZER	Központi motoros neuronok sérülései - féloldali bénulás, alsó végtagok bénulása	
	mágneses terápia	Idegsebészeti és ortopédiai műtét utáni felépülés (gerincsérv, gerinccsatorna-szűkület, végtagtörések)	
	Ultrahang	Tisztázatlan eredetű mozgásszervi fájdalmak	
		Szív- és érrendszeri, Légzőszervi, Emésztőrendszeri, Húgyúti betegségek szövődményeinek (magas vérnyomás, vénás-limfatikus elégtelenség, légzési elégtelenség, bronchopneumopátiák, asztma, kőképződéssel járó betegség, krónikus epehólyaggyulladás, vastagbélgyulladás stb.) kezeléséhez társuló terápia.	

Saját szerkesztés – Forrás: www.fontanaborsec.ro

4.1.3. Borszéki Turisztikai Attrakciók

Borszék városa úgy az aktív, mint a „pihenő” turizmus számára számos lehetőséget biztosít. Számos attrakciója révén alkalmas a kulturális -, a wellness-, a gyógy -, az extrém sport -, a sportturizmus kedvelői számára. Gyógyturizmus szempontjából fontos kiemelni, hogy a borszéki tiszta, füstmentes, pormentes levegő, a szubalpin éghajlat, a hegyek, az ásványvízforrások, a gyógyfürdő stb. révén egy fantasztikus hely a fürdő-, az ásványvíz kúra és a klímaterápia tekintetében.

Ásványvízforrások

Borszék városában ma 15 forrás működik, amelyek a csodálatos látvány mellett nagy hatást gyakorolnak úgy az egészség megőrzésében, mint a prevenció tekintetében, illetve számos fennálló egészségügyi probléma orvoslásában. A 12. sz. ábrát megtekintve, szinte a helyszínen képzelhetjük magunkat, amint töltjük a palackunkba az egészséget nyújtó, friss, ásványokkal tele „borvizet”.

13. ábra - Borszék – Borvizkút

Forrás: <http://www.visitborsec.ro>

A legnevezetesebb ásványvízforrások: az Erzsébet, Boldizsár, László, Lázár, Kossuth, Petőfy, Perkői. Szénsavasban, kalcium karbonátban, magnéziumban, natriumban gazdag ásványvízforrások, amelyek számos betegség kezelésére javallottak, amint ezt a 13. sz. ábrát tanulmányozva is eldönthetjük.

14. ábra - Előpatak, Erzsébet. 1908
Forrás: Facebook - Erdély régi fotói

Kutatásaim főként a személyes tapasztalatokra összpontosultak, s habár, nem mindenhol volt eredménye, mégis el merem mondani, hogy a várhoz képest nagy százalékban tudtam támaszkodni a tudomány és a valóság ötvözetéhez.

Dr. Szabó Franciska elmondása szerint Borszéken szakorvos ajánlására, terápiaként is fogyasztják az ásványvízforrásokból feláramló borvizet, amely hatására, mivel számos visszajáró páciens létezik, nagyon sok pozitív evolúció mérhető fel.

Minden ásványvízforrás útmutató táblával van ellátva, amelyen fel vannak tüntetve, hogy az illető forrás milyen betegségek esetében javallott.

Az alábbi táblázat segítségével összefoglaltam az általam ismert borszéki források ásványtartalmát és azok kezelési javallatait, amely első forrásként az interneten talált adatokra alapult és utólagosan frissítve lett a Borszék város turisztikai iroda által leközölt adatokkal:

5 . Táblázat - Borszéki források

Forrás név	Összetétel	Javallatok
László/ Cloșca forrás	Kalcium, Magnézium, Nátrium	túl-savas gyomorhurut, idült vastagbélgyulladás, idült húgykő és oxáلكő, elhízás, ízületi gyulladás (magasvérnyomásos megbetegedés)
Boldizsár/ Madonna/ Horia Forrás	Kalcium, Magnézium, Nátrium	túl-savas gyomorhurut, enyhe székrekedés, vesekő és májkő, fehérjevizelés, idült vesegyulladás
Lázár/ Crișan forrás	bikarbonátos, meszes, magnéziumos, nátriumos, szénsavas, alacsony nyomású, enyhén kénes víz	túl-savas gyomorhurut
Petőfi Forrás	Kalcium, Magnézium, Lítium, Nátrium	túl-savas gyomorhurut, magas vérkalciumszint, mellékpajzsmirigy elégtelenség
Pierre Curie Erzsébet-forrás	legradioaktívabb	savhiányos gyomorhurut, pajzsmirigy túltengés és vérszegénység

Forrás – Interjú – Borszék Turisztikai Információs Iroda

Tündéerkert (Poiana Zânelor)

– forrás Borszék! Az ásványvizek és tündérek világa (Youtube)

Borszék csodás látványossága, egy 75 ha Natura 2000-es terület, amelyből, az itt lévő travertin (mésztufa) és barlangok miatt, 40 ha geológiai rezervátum. A mezítlábas ösvény, a Medve barlang, az ásványvizes fürdő, a kaland park, a jégbarlang és az ősforrás által teret nyújt úgy az aktív turizmus, mint az egészségturizmus számára. Kialakításában úgy a közintézmények, mint a helyi civil aktivisták nagy szerepet játszottak (a Pro Borszék alapítvány pályázta meg a mezítlábas ösvényt és évente kaláka karbantartó munkákat végeznek rajta).

A Mezítlábas ösvény, amelyet a 11. sz.ábra is szemléltet, nyugtató és frissítő hatást gyakorol a szervezetre, stimulálja a reflexpontokat, játékos hatást gyakorol az idegrendszerre, de ugyanakkor főként gyerekek esetében lúdtalp kezelésére, kialakulásának megelőzésére, egyensúlyérzék javítására, helyes testtartás kialakítására, megőrzésére is kimondottan javasolt.

15. ábra - Mezítlábas ösvény

Forrás - <https://statiuneaborsec.ro/>

A Tündérek feredője, amely 2016-ban lett felújítva, egy kerek borvizes medencével, lábáztatókkal, nyugágyakkal, öltözőkkel várja a pihenni, gyógyulni vágyó turistákat. Javasolt a mofetta kezeléssel váltakoztatott, 10-12 napos, kúra.

Az Ősforrás a legrégebbi forrás, amely vize, a kőbánya nem szakszerű kiaknázása miatt kiapadt az 1970-es években. Napjainkban mofettaként működik, amely értágító hatással bír és

kedvező hatást gyakorol érszűkület, ér gyulladás, lábszárfekély, krónikus reuma betegségek esetében. Azonban ellenjavallott vérnyomás problémák, tüdő betegségek, asztma,

A Medve barlang és a kalandpálya keretén belül tiroli pályák, vasalt útvonalak, függő hidak, létrák, földalatti folyosók biztosítják az adrenalint termelő kalandturizmus élményét. Közelében két 15 m-es szikla emelkedik ki, a Szécshényi- és a Teleky-sziklák. A barlang természetes karszt képződmény, amely nevét a barlangban felfedezett medvék maradványairól kapta.

Fantasztikus lehetőséget nyújt úgy a szabadidő turizmusra, mint az extrém turizmusra vágyó látogatók számára.

A Medve barlanggal szemben lévő Jégbarlang egy csodálatos sztalagmit és sztalagtit képződmény, amelyeket a beszivárgó, megfagyott víz formál és amely csak késő tavasszal olvad ki. A 12 ábra arra hívatott, hogy ábrázolja a fent leírt csodálatos látványosságok egy töredékét.

16. ábra - Tündérkerti látványosságok

Forrás - <https://statiuneaborsec.ro/>

Hegyi-, sport turizmus

Verőfényoldal (1075m), Bükk-havas (1347m)

A Reménység Síközpont 2010-ben nyílt meg és három sípályát – Reménység (630m) , Prücsök (814m), Verőfény (726m) - foglal magában, biztosítva úgy a kezdő, mint a tapasztalt sízők számára egy csodálatos élmény megélését. Ugyancsak itt található nyáron az 1,5 km-es bobbálya, amelyet élethűen bemutat a 17 ábra.

Amint az RMDSZ közleményéből kiderül, a közeljövőben a sportbázis felújítása, modernizálása fog megvalósulni, új épületekkel fog bővülni a központ, egy 1000 férőhelyes lelátó lesz kialakítva, felújításra kerül a focipálya, épülni fog három multifunkcionális pálya és a pályák éjszakai megvilágítással lesznek ellátva.

17. ábra - Borszék – Sípálya
Forrás: <https://www.borszekesi.ro>

Kulturális turizmus

Az Ásványvíz múzeumban több mint 100 képet és tárgyat lehet megcsodálni, amelyek bemutatják a borvizek csodálatos világát, de visszatekinthetünk a történelmi múltunkra is megtekintve a Bagolyvár (magas szikla csúcs) közelében lévő erődítményt, amely az első világháborúból maradt vissza és megőrizte a géppisztolyfészek, golyófészek helyét, és felismerhetők a bunkerek, futóárkok stb. A II. világháborúban az Árpád-vonal (Magyar Királyi Honvédség védelmi rendszere) részét képező védelmi rendszer is itt épült.

4.2. Tusnádfürdő

Tusnádfürdő (Băile Tușnad) város Romániában, Hargita megyében. Országos hírű gyógyfürdő és üdülőhely. Népsűrűsége: 725,93 fő/km², területe: 1,89 km², tengerszintfeletti magassága: 650 m és a Gazdasági, Vállalkozói és Turisztikai Minisztérium által szolgáltatott adatok szerint a romániai 8 létező ökoturisztikai desztinációk egyike. (<https://turism.gov.ro>)

Földrajzi elhelyezkedése: Hargita megye délkeleti részén, Erdély keleti részén, a Bodok hegység lábánál található. Az Olt partján, Csíkszeredától 34 km-re fekszik.

Tusnádfürdő földrajzi elhelyezkedése

18 ábra - Tusnádfürdő földrajzi elhelyezkedése

4.2.1. Rövid történelm

– Bicsak Károly Tusnádfürdő c. könyve alapján

Tusnádfürdő története a 19. század közepétől kezdődik, amikor egy pásztorfiú csodálatos gyógyulása felhívta a figyelmet a helyre. Ez a figyelem egyre több embert vonzott a "Beszédmező" forrásaihoz.

1842-ben lett megalapítva, a székelyek utolsó csatájukat a fürdőtől Csík felé menő út feletti Alvégszurdoka-Tepej nevű sziklaszirten vívták, a betörő oroszok ellen.

1849-ben a harcok miatt tönkrement, azonban a császár 1852-ben elrendelte az újjáépítést. A Stefánia gyógyintézet 1890-ben épült meg és 1975-ig a fürdő kezelő központja volt.

1900 – ben létrejött a Csukás-tó, ami 1928-ban strandfürdővé épült ki.

Látva az érdeklődést, 1845-ben Élthes Lajos és hat társa részvénytársaságot alapítottak a fürdőtelep fejlesztésére. A fejlesztésbe Erdély akkori püspöke, Kovács Miklós is bekapcsolódott, aki a szegény sorsú betegek számára fogadóházat építtetett.

Az 1848-49-es forradalom alatt a telep súlyos károkat szenvedett, de Ferenc József császár látogatása után elrendelték a fürdő felújítását. A fejlesztések következtében Svájci stílusú villák épültek, és a fürdőtelep virágzásnak indult.

A fürdővíz palackozása a 19. század végén indult, amikor gróf Mikes Benedek zürichi vegyésznek küldött vízmintákat analízisra. A sikeres elemzés után a tusnádi ásványvíz komoly piaci siker lett, bár a kút hozama később csökkent és a palackozás megszűnt. A fürdőtelep további fejlődése az 1880-as, 1890-es években és az 1900-as évek elején folytatódott, sok új létesítménnyel bővülve.

Az első világháború, majd a második világháború jelentősen lassította a fejlődést, de az 1920-as években és az 1970-es években újabb fejlesztések történtek. A rendszerváltozás után a látogatottság csökkent, de a 2000-es évektől újra fejlődésnek indult a fürdőtelep. A legújabb fejlesztések közé tartozik a 2013-ban beüzemelt termálvizes élményfürdő, valamint szállodák, panziók, sportcsarnok és sípálya építése.

4.2.2. Tusnádfürdői Kezelő Központ

A terápiás központ Tusnádfürdő (Băile Tusnad) üdülőközpontjában található, mindössze 300 méterre a kalandparktól. Egy olyan komplex egészségügyi létesítmény, amely különféle speciális terápiás módszereket kínál, kihasználva a természeti gyógyító erőket, mint például a széndioxidban gazdag ásványvizek, mofetta (szén-dioxidot tartalmazó gázforrás), fizioterápiás kezelések és mozgásterápia. Ezeket a kezeléseket gyógyulási, egészségmegőrzési és megelőzési célokra alkalmazzák. A kezelések orvosi felügyelet mellett valósulnak meg, amelyet természetesen megelőz egy komplex kivizsgálási folyamat, amely során megállapításra kerül a célzott, egyénre szabott kezelés.

A mofettákat, amelyeket 1895-ben fedezett fel Jako Fulop Imets kanonikus, Tusnád község szülötte, csak balneológus orvosok tanácsára, ellenőrzött és felügyeleti programok során, számos betegség (anyagcsere-változások, krónikus degeneratív reumatikus betegségek, bőrgyógyászati

betegségek, pikkelysömör, bőrgyulladás, polineuropátia) kezelésére lehet használni (Bálint-Bálint, L.- Irimus, I.A. – Crișan - H.F Cioban - T Dombay, S, 2016)

A központ úgy lett kialakítva, hogy minden szükséges terápiás tevékenységet el tudjanak benne végezni, ugyanakkor szálláslehetőséget is biztosít, a Gazdasági, Vállalkozói és Turisztikai Minisztérium által szolgáltatott adatok szerint a 3 csillagos Tusnád Hotel 108 helyiségében 216 vendéget tud elszállásolni. (<https://turism.gov.ro>)

A 19. ábra szemlélteti a központ külső eleganciáját.

19. ábra - Tusnádfürdő Kezelő Központ

Forrás: <https://visitharghita.com/>

A külső elegancia mellett nem elhanyagolható a benti design sem, egy csodálatos környezet, ahol, a megkérdezettek szerint, szinte újjá születik az ember.

A külső kezelő terápia mellett ivókúra terápia is elérhető a kezelő bázisban, ahol ugyancsak személyre szabottan íródik elő az elfogyasztandó ásványvíz mennyiség, az időpont, amikor azt fogyasztani kell és még az elfogyasztás módja is nagy jelentőséggel bír a kezelésben, pl. az előírt vízmennyiséget kis kortyokban kell elfogyasztani, percenként 2-3 alkalommal ismételve. Az ásványvízkúra során a víz hőmérséklete is fontos, pl. emésztőrendszeri és epehólyag görcsök esetében előmelegített víz fogyasztása ajánlott, míg a székrekedés és a diuretikus kúrák esetében a hűvös ásványvíz fogyasztása az előnyös.

Az alábbi táblázat szemlélteti a kezelő központ által nyújtott szolgáltatásokat és a létező felszereltségét a kezelő központnak:

6 . Táblázat - Kezelési módszereket és a hozzájuk tartozó infrastrukturális felszereltség

Szolgáltatás	Leírás	Felszereltség
Mozgásterápia és gyógytorna	Célzott, adagolható fizikai aktivitás, amely pozitívan befolyásolja a betegség lefolyását.	Földszinti tornaterem fizioterapeutával, speciális eszközökkel.
Vízalatti torna	Hidroterápia, ahol a víz fizikai és termális hatásai kerülnek felhasználásra lokális és általános jótékony hatások elérésére.	Férfi és női medencék – I. emelet
Elektroterápia	Különböző elektroterápiás kezelések, mint az áramkezelés, iontoforézis, TENS és mások.	Szakképzett asszisztensek által vezetett kezelések – II. emelet
Masszázsterápia	Mekanikai ingerrel végzett kezelés, amely testi és lelki jólétet biztosít.	Szakképzett masszőrök – I. emelet
Hidrotermoterápia	Víz alapú kezelések, melyek a víz fizikai tulajdonságait használják fel gyógyításra.	Egyszemélyes kádak férfi és női részleg – I. emelet
Víz alatti sugármasszázs	A hidromechanoterápia részeként, a víz fizikai paramétereinek hatásával kombinálva izomtónus csökkentő hatású.	Egy teljes sugármasszázs és egy részleges sugármasszázs gép – I. emelet
Termoterápia	Hőkezelések, mint a meleg parafin pakolás, amely egyenletesen felmelegíti és lazítja a testfelületet.	Parafinkonyha két géppel.

Forrás: <https://tusnad.ro/>

4.2.3. Tusnádfürdői Turisztikai Attrakciók

Sólyomkő

Természetvédelmi Rezervátum, vulkanikus plató a Nagy-Piliske meredek keleti lejtőjének alján, egy andezit sziklabérc, amely az Olt partján 824 m magasságban emelkedik. Fontos megemlíteni a Teleki hölgymál (*Hieracium telekianum*) virágot, amely nagy ritkaságban jelenik meg ezen a tájon, ami valóban egy különlegesség, amint a 20. ábra is szemlélteti.

20. ábra - Teleki hölgymál

Forrás: Természetvédelmi Területek Országos Ügynöksége – Hargita megyei kirendeltség

<https://www.facebook.com/100064472960455/posts/579848442704290/>

A tusnádi-szoros, amely az Alcsíki- és a Háromszéki-medencét köti össze és ha a kis lelkem belevonom, akkor a legcsodálatosabb látvány, amelyet 21. sz. ábra szinte élethűen tükröz.

21. ábra – Tusnádi szoros

Forrás: <https://www.terjhazavandor.ro/>

Szent Anna-tó

A Csomád-hegység kráterében levő Szent Anna-tó Európa egyetlen természetben megmaradt vulkáni tava, Natura 2000 terület. Régi kápolnáját 1765-ben csíki lakosok építették fel. 1775-ben a másik oldalon is épült egy kápolna, mely 1860-ban romba dőlt. 1842-ben a régi is leégett. Mai Szent Anna kápolnája 1977-ben épült, búcsúja július 26-án van. A 22. ábra csupán némi mértékben tükrözi e csodálatos látványt.

22. ábra - Szent Anna tó

Forrás: <https://szekelyhon.ro/>

Mohos havasi tőzegláp

A Csomád ikerkráterében található Mohos havasi tőzegláp amely 1050 méter magasságban fekszik, átmérője 800 méter, területe 80 hektár, a tőzeg vastagsága tíz méter, mennyisége körülbelül 3 millió köbméter, mondhatni, hogy egy eltözegeedett, tőszemekkel tarkított kráter. Csíkszeredától 55 km távolságra található, Tusnádfürdőről indulva egy 5,2 km hosszúságú gyalogos túraútvonalon is megközelíthető.

Bálint - Bálint L. a „*Geomorfositurile din munții Harghita*” c. könyvében kiemeli, hogy e két természeti erőforrás nemzeti és nemzetközi szinten a legismertebb turisztikai desztinációt jelenti, valamint a turisták körében, az antrópikus turisztikai desztinációk mellett, e két desztináció a kedvenc és fő turisztikai attrakciónak minősíthető. (Bálint - Bálint L., 2018, 65 o.)

A 23. ábra segítségével, ha mind csak virtuálisan is, de közelebb kerülünk a természet által nyújtott eme csodájához.

23. ábra - Mohos Tőzegláp

Forrás: <https://hu.wikipedia.org/>

Apor-bástya

A Visit Harghita leírása szerint 1883-ban, köszönhetően báró Apor Károly fő birtokos elnöki kezdeményezésének, a Szurdok-tető egyik kiemelkedő sziklájának csúcsán jött létre az Apor-bástya (761 méter magasan), amelynek sosem volt katonai vagy stratégiai funkciója; eleve mint egy kilátó és pihenő hely készült el.

Ez a hely kiváló panorámát nyújt a Tusnádi-szorosban fekvő Tusnádfürdőre, az Olt folyóra, és a szemközti hegytetőn magasodó Sólyomkő Természetvédelmi Rezervátumra.

Az évek folyamán az Apor-bástya több felújításon esett át, amelyek során mindenkor sikerült megőriznie eredeti célját és stílusbeli jellemzőit, továbbá mostantól éjszaka is látható a város felől. A 2017-es felújítás alkalmával a bástya földszintjén létrehoztak egy kiállítási teret, ahol a bástya és a környező város történelmét bemutató fényképek tekinthetők meg.

A Visit Harghita oldalán bemutatott kép tükrözi e kulturális attrakció látványosságát, amely arra sugall minket, hogy mindenképp, személyesen is keressük fel e csodálatos látványosságot.

24. ábra - Apor-bástya

Forrás: <https://visitharghita.com/>

Római katolikus templom

Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség leírása szerint a Római katolikus templom 1845-ben Szépmezőn, amely a tusnádi közbirtokosság területén található, Éltes Lajosnak köszönhetően kezdődött el a fürdőélet néhány vendégházzal. Ezt a kezdeményezést Kovács Miklós erdélyi püspök is támogatta, mivel a hely gyógyvizei több betegség gyógyulását segítették elő. Egy nagyobb épületet is felhúztak a szegényebb betegek számára. Azonban 1848-ban ezt a helyet felgyújtották, és leégett, csupán a püspöki épület maradt épen. A fürdőélet újraindítását Gr. Mikes Benedek és br. Szentkereszti Zsigmond részvénytársaság alakításával sikerült elérni. 1869-ben tervezték egy kápolna felépítését, de ez csak 1929-ben valósult meg. Addig a helyi hívek magánházakban gyűltek össze misére, amit először tusnádi Koncz István, később újtusnádi Kedves Péter plébános tartott. A kápolna telekét Koncz István szerezte meg, és Kedves Péter plébános építtette fel. 1950-től Szakáts Antal hittanár idején működött itt helyi lelkészség, aki 1958-ban egy két kis szobás plébániát építtetett. Kajtsa Ferenc plébános, Szakáts utóda, ezt három kis szobával bővítette az alagsorban. Incze Dénes plébános 1980-ban tovább bővítette a plébániát, majd 1981-ben önálló plébániaként nyilvánította, és a kommunizmus legnehezebb időszakában, nagy nehézségek árán, a régi kápolna helyén felépítette a mai modern templomot, ami ma Erdély egyik leggyönyörűbb népművészeti elemekkel díszített temploma. 1992-ben az egyházközség

visszakapta a román államtól a Szent Anna-villát, amelyet a 24-es ábra élethűen bemutat.
(ersekseg.ro)

*25. ábra - Tusnádfürdő - Római katolikus templom
Forrás: Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség (ersekseg.ro)*

A fentieket összefoglalva, úgy gondolom, hogy Tusnádfürdő valóban Hargita megye kincsei közé sorolható, hogy mindenképp megér, nem egy, hanem nagyon sok-sok látogatást, ahol úgy az egészségünk megőrzése, javítása terén, mint a mentális, lelki fejlődés területén számos lehetőség tárul elénk.

4.3. Parajd

Földrajz

Mondhatni, hogy a Kisküküllő útjából szélesedik ki, a Székely-Sóvidék természetes központja, a Kárpát-medence egyik legfontosabb sóbányahelye. (Vofkori László, 1998).

Parajd földrajzi elhelyezkedése

26. ábra - Parajd turisztikai elhelyezkedése

Parajdhoz tartozó települések: Alsósófalva, Felsősófalva (Sófalvát a Maros Magyar Autonóm Tartomány felszámolásával 1968-ban csatolták Parajdhoz), Békástanya és Bucsin. A Görgényi havasoktól délre, Székelyudvarhelytől északnyugatra, 490-550 tengerszint feletti magasságban fekszik és a Kis-Küküllő, Korond, Parajd vize, Sólhata (576m), Három-tető (710m), Malom hegy (623m), Láz (757m), Kopasz-tető (722m) és Kövespápa (757m) határolják. Lakossága 3569 fő, területe 180,03 km².

Éghajlata mérsékelt – kontinentális, amelyet nagymértékben befolyásol a domborzat és az általános légkörzés.

4.3.1. Rövid történelem

- Orbán Balázs „*Székelyföld leírása*” c. műve alapján

Parajd, Székelyföld egyik jelentős települése, gazdag történelmi múlttal rendelkezik, amely már a római korban megkezdődött. A Kis-Küküllő völgyében található település története szorosan összefügg a sóbányászattal, amely a középkortól kezdve egészen napjainkig meghatározó szerepet játszott a helyi gazdaságban és kultúrában.

A rómaiak idején már ismert volt a terület sókincse, és az első írásos említések a sókitermelésről a 15. századból származnak. II. János magyar király 1564-ben állami monopóliummá nyilvánította a székely sóbányákat, és ennek eredményeként Parajd is fejlődésnek indult. A település hivatalosan 1564-ben alakult meg, amikor a király elrendelte a sóbányák őrzését.

A földalatti sóbányászat 1762-ben kezdődött Parajdon. A Habsburg uralom alatt jelentős fejlesztések történtek, és a 19. század végére a sókitermelés modernizálódott. Orbán Balázs 1868-as leírása szerint Parajdnak ekkor 1375 lakosa volt, többségük székely. A trianoni békeszerződésig Parajd Udvarhely vármegye része volt.

Parajd története tehát szorosan összefonódik a sóbányászattal, amely a következő fejezetben bővebb kifejtésre kerül.

4.3.2. Parajdi Sóbánya - Földalatti kórház Parajdon

A parajdi sóbánya már a római korban is működött, amelyet az első írásos emlékek és leletek, mint például a "Legio V Macedonica" feliratú téglák is igazolnak. A só ebben az időben számos társadalom gazdasági életében kulcsszerepet játszott.

A parajdi sóbánya kialakulásában a tektonikus bezökkenés és az errózió játszott szerepet. (Vofkori László, 1998)

Írásos utalás 1405-ből létezik, Luxemburgi Zsigmond király rendelkezése, aki megtiltotta a földesuraknak, hogy saját birtokukon sóbányát nyissanak.

Az 1500-as évek elejéig szabad sóbányászatról beszélünk, azonban 1562-től kezdődően II. János magyar király rendelete szerint már kincstári tulajdon szerint termelték a sót, ugyanakkor elrendelte a sóbányák őrzését és így jött létre 1564-ben a Parajd nevű település. (Vofkori László, 1998).

A 16. és 17. század folyamán többször megváltoztak a sóbányászat jogai és korlátai, végül a Habsburg uralom alatt a sóbányászat kiváltsága jelentősen megváltozott, és a székelyek szabad sójoga korlátozásra került.

1762-ig felszíni sókitermelés zajlott, majd ebben az évben megnyitották a József-bányát, majd oldalkamraként a Károly- és Ferdinánd-bányákat. 1864-ben a Párhuzamos-bánya és haránt kamraként az Erzsébet-bánya került megnyitásra, 1947-49-ben a Dózsa György-bánya és 1991-ben megkezdődött a Telegdy-bánya. (Szekeres-Lukács Sándor, 2002, 62 o.)

A bányában a kezelés 1961-ben kezdődött, ahol fokozatosan kutatásokat végeztek a légúti betegségekben szenvedők állapotváltozása tekintetében és végső következtetésként megállapításra került, hogy a légúti betegségekben szenvedők rehabilitációjában a „sóbányában végzett kúra, egyszerű és hatékony módszer” (Horváth E., Veress Á., 1974).

1980-tól szpeleo- és klimatoterápiás kezelés lett elérhető a bányában.

A közlekedés a sóvállalat autóbuszai segítségével valósul meg, amely óránként kétszer indul a látogatókkal a sóbánya kapujától.

A kezelések mellett a bánya számos látnivalót és szórakozási lehetőséget kínál, mint például sporttevékenységek (asztali tenisz), internet, televízió, játszóterek, foglalkoztató és kikapcsolódási terek, ökumenikus kápolna, kávézó, borkamra, 3D moziterem és egy gyógynövényes szaküzlet. (salinapraj.ro).

A bányakezelés javallatai: Asthma bronchiale, Idült bronchitisz (egyszerű és spastikus formája), Idült rhinitisz, sinusitis, Obstruktív tüdőemfizema, Szilikózis II fokozatig, Biszinózis, Bronchiektazia hemoptoae nélkül, Ismétlődő légzőszervi fertőzések, Immunrendszer erősítése, Allergikus betegségek (szénanátha, stb.), A lelki egyensúly és vegetatív idegrendszer tónusának a helyreállítása

A sóbánya látogatás ellenjavallatai: TBC (tüdőtuberkulózis), tüdő gombás megbetegedése, tüdőrák, fertőző betegségek, magas vérnyomás III. Stádium, ischémias cardiopathia, Basedow – kór, epilepszia, szívbetegségek, klausztofóbia, terhesség (salinapraj.ro).

27. ábra - Parajd Sóbánya

Forrás: <https://www.szekelyfoldiinfo.ro/>

A következő táblázatban összefoglalom a Parajdi Sóbánya földalatti kórházának jellegzetes levegő tulajdonságait és azok terápiás hatásait. A bánya levegője rendkívül tiszta, jelentősen alacsonyabb csíraszámú (180-210/cm) a nagyvárosi levegőhöz képest, valamint gombaféleségek és mikrobák számára kedvezőtlen, magas pára tartalmú környezetet biztosít. A levegő magas sótartalma, specifikus ionösszetétele (pl. NaCl, kalcium, szulfát, nitrát) és a párakondenzátum kedvező összetétele gyulladáscsökkentő hatású, elősegíti a váladékozást és köpet eltávolítását. Az állandó, viszonylag alacsony hőmérséklet (15.4 - 16.4 °C) és a levegő magas negatív ionizációs szintje (413-580 ion/m³) hozzájárul a légúti megbetegedések tüneteinek enyhítéséhez, az asztmás krízisek számának és intenzitásának csökkentéséhez. A levegő alacsony ózontartalma, csökkent pH-értéke és magas oxigéntartalma további terápiás előnyöket nyújt, például a simaizom görcsök csökkentését és a szervezet jobb oxigénellátását.

7. Táblázat -Betegség kategóriák természetes gyógy tényezők által megvalósítható gyógyítási lehetőségei

<i>Parajdi Sóbánya - Földalatti kórház Parajdon</i>		
<i>Levegő tulajdonsága</i>	<i>Fizikai – kémiai specifikációk</i>	<i>Terápiás hatás</i>
levegő tisztasága (sterilitása)	nagyvárosok levegőjében lebegő részecskék, az ún. csíraszám > 1000db/cm Parajdi bánya – 180-210/cm	
levegő gombaféleségek tartalma		antibiotikum termelés
magas relatív páratartalom	71% (70 a bejáratnál) A porszemcsék, a mikrobák, virágpor és gombák kicsapódnak a talajon és a falakon a rájuk ülepedő vízpára hatására	hörgőváladék felhígulás
párakondenzátum kedvező összetétele	Magas a kalciumtartalom Légzéskor behatolnak egészen az alveoláris szintig magas NaCl tartalom hipertóniás váladék szulfát, nitrát, ammóniák, Mg, K, Na , J és Br ion tartalom	gyulladáscsökkentő magához vonzza a szöveti nedveket a hörgőrendszer falából elősegíti a váladékozást és a köpet eltávolítást kiegészítik a Ca és Na részecskék hatásmechanizmusát
állandó hőmérséklete	Hideg évszakban 15,6, Nyári szezónban 15,8 C-fok - 0,2 c ingadozás A kőzet hőmérséklete 15,4 illetve 16,4 C-fok	
relatív alacsony hőmérséklet		levegőhőmérséklet serkentőleg hat - hasonlóan a hideg aeroszolokhoz - a "tuszogén receptorokra"
csökkent áramlási sebessége	tárnarendszerének az átlagos keresztmetszete: 240-250 m ²	a szervezet nem észleli a légmozgást, és így nem kelt hidegérzetet

Parajdi Sóbánya - Földalatti kórház Parajdon

<i>Levegő tulajdonsága</i>	<i>Fizikai – kémiai specifikációk</i>	<i>Terápiás hatás</i>
	áramlási sebessége 0,2 - 0,3 m/s - független a kinti légviszonyoktól	
magasabb széndioxid tartalom	611-799 mg/m ³	1,0-1,5 literrel növeli a percnkénti belélegzett levegőmennyiséget, felgyorsítva ezzel a tüdőventillációt
magas negatív ionizáció (magas a kationok száma)	legfontosabb összetevője a Ra 222 izotóp, felbomlásakor gamma és beta sugarakat bocsát ki, miközben növeli a levegő ionizációs fokát - természetes negatív ionok túlsúlya - nyári szezon alatt enyhén növekszik	csökken az asztmás krízisek száma és intenzitása fokozódik a baktériumoknak és az allergéneknek a légutakból történő eltávolítási sebessége
csökkent ózontartalom	ionizációs szint 413-580ion/m ³	csökkenti a simaizom görcsöket
csökkent pH-érték (a savas jellege)	nagyarányú tisztasági fokot jelent	levegő fertőtlenítése, baktériumflóra csökkentése
magas oxigén parciális nyomás	6,5 - 6,9 pH	belélegzésekor a szervezet oxigénellátása 2%-kal növekszik - vérnyomásnövekedés
	2,07%-kal nagyobb, mint a felszínen	
	október - 734 Hgmm	
	június -726 Hgmm	

Forrás :Hargita megye természetes gyógy tényezői, 1974

4.3.3. Parajdi Turisztikai Attrakciók

Parajdi strand

Sóhát északi lábánál, a somalommal szemben, a bányától 200 m távolságra található. A 2014-től működő strand különlegessége abban rejlik, hogy a víz magas só tartalmú, ami a parajdi sóbányából származik. A sótartalomnak köszönhetően a fürdőzők könnyebben lebegnek a víz felszínén, ami egyedi és kellemes élményt nyújt. A kellemes élmény mellett egészségügyi szakemberek és úszómesterek felügyelete alatt gyógy terápiais tornagyakorlatok végezhetők.

A strand szezonálisan üzemel, és különböző medencékkel rendelkezik felnőttek és gyerekek számára. Csütörtöki és szombati napokon éjszakai fürdőzés céljából is fogadnak látogatókat. A 27. sz. ábrát megtekintve szinte hívogat bennünket ez a csodálatos attrakció.

28. ábra - Parajdi Strand

Forrás: <https://www.primaria-praid.ro/>

Sóhát Természetvédelmi Rezervátum (576m)

A Parajdi-Sóhát, mely 60 hektáron terül el a Sós-hegyen Parajdtól dél-nyugatra, Erdély egyik különleges természeti csodája. Ez a terület, amelyet a Korond patak és emberi tevékenység formált, geológiai érdekességekkel, mint sódolinák és sósziklák, büszkélkedhet. A Só-szoros, a Sóhát délnyugati részén, a Korond-patak szurdokvölgye által kialakított fehér sósziklák helyszíne. A területen egy 1 km hosszú ökológiai tanösvény található, mely júniustól októberig látogatható és 7 állomást kínál az érdeklődőknek. Az emberi beavatkozásnak köszönhetően a sókitermelés nyomán alakultak ki a Só-szoros látványos formái, amelyek között sókedvelő növények, például a húsos sziksófü (Salicornia herbacea) prosperál, ahogyan azt a visitharghita bemutatja. (visitharghita.com)

29. ábra – Sóhát Természetvédelmi Rezervátum
Forrás: visitharghita.com

Lepkeház

Egy egyedülálló turisztikai attrakció Parajdon, amely 2012 tavaszán, a székelyudvarhelyi időszakos lepkeház tapasztalataira építve nyílt meg, mint Románia első állandó lepkeháza. Az épület két részből áll: egy ajándékbolttal kombinált fogadótérből és egy trópusi mikroklímát utánozó röptérből, amely trópusi növényekkel, egy kis tóval és körsétánnyal van felszerelve. A lepkéket dél-amerikai, afrikai és ázsiai farmokról báb állapotban szállítják, majd egy keltetőben kelnek ki, átalakulva csodálatos lepkékké. A látogatók a melegebb hónapokban 8-9 alapfajt és 6-7 változó faj több száz egyedét csodálhatják meg. A lepkék rövid élettartama miatt folyamatosan új fajokkal frissítik a kiállítást. Kiemelt vendégek közé tartozik az azúrlepkék, zebralepkék, denevérlepkék és nimfalepkék. A lepkeház minden korosztálynak élményekkel teli kikapcsolódást ígér. (visitharghita.com).

A 29. ábra illusztrálja azt a csodálatos, egyedi élményt, amit ez a turisztikai attrakció nyújthat számunkra.

30. ábra – Lepkeház: illusztráció
Forrás:Dall Image – Chat GPT

Kulturális látnivalók

Parajd kulturális látnivalókkal is büszkélkedhet, mint például Áprily Lajos emlékháza, Rapsóné várának romjai, a 1790 és 1796 között épült Református templom, az 1800-ban épült Római katolikus templom, az 1929-ben épült Ortodox templom és a Székelyföldi Táncház. De ugyanakkor nagy népszerűségnek örvendezhet a Fordított ház is.

Magic Selfie House

2024-ben megnyílt a régi iskolából átalakított Magic Self House, amely egy egyedi alkotás és amely 2024 május 17.-től látogatható. Az épület 5 tematikát tartalmaz, illetőleg Rapsoné legendája, Drakula, Harry Potter, UV és Tükör szobákat tartalmaz. A Magic Self House megalkotója azt tartotta szem előtt, hogy minden korosztály számára nyújtson kikapcsolódási, élményszerzési lehetőséget. (Sóvidék TV.)

5. FŐBB BETEGSÉGTÍPUSOK ÉS GYÓGYÍTÁSI LEHETŐSÉGEIK HARGITA MEGYÉBEN

Tekintettel arra, hogy Hargita megye gazdag természeti erőforrásokban és gyógyító helyszínekben, számos lehetőség áll rendelkezésre az egészség javítására és a betegségek megelőzésére. Hargita megye egyedi geográfiai és természeti adottságai révén számos lehetőséget kínál a betegségek természetes módon történő megelőzésére és kezelésére. A sóterápiától kezdve a gyógyfürdőkig és a klimatikus turizmusig sokféle lehetőség áll rendelkezésre, amelyek segíthetnek az egészség megőrzésében és javításában. Fontos azonban megjegyezni, hogy ezek a módszerek a hagyományos orvosi kezelések kiegészítéseként szolgálhatnak, és nem helyettesítik azokat.

Az előző fejezetekben bemutatott Hargita megyei természeti kincsei által megvalósítható gyógyítási potenciális lehetőségekről már dr. Hankó Vilmos az 1891 -ben írt „Az erdélyrészi fürdők és ásványvizek leírása” című könyvében részletesen leírta a fürdők és ásványvizek értékesítése érdekében teendő lépéseket. Majd az 1974-ben kiadott „Hargita megye természetes gyógytényezői” című könyvben számos kísérlet, kutatás és klinikai tanulmány lett közzé téve Dr. Jakab Kálmán Csíkszeredai Belgyógyász főorvosa és Horváth Endre docens doktor professzor által, amelyek különböző betegségek esetében esettanulmányokat mutattak be a gyógytényezők konkrét hatásai tekintetében.

Napjainkban a TRANSILVANIA Regionális Balneoturisztikai Klaszter kezdeményezte a romániai balneoturisztikai helyszínek digitális feltérképezését, azok lokalizálást, gyógytényezőikre vonatkozó leírását. Jelen pillanatig a www.balneomap.ro weboldaluk Hargita megyéből 98 ásványvíz forrást, 12 mofettát, 15 iszapot és 1 sóbányát tartalmaz.

A weboldal tanulmányozása során megállapítást nyerhet, hogy Hargita megye, a különböző településein, a természetes kincsei által számos betegségkategóriára nyújt terápiás lehetőséget:

8. Táblázat - Betegség kategóriák természetes gyógytényezők által megvalósítható gyógyítási lehetőségei

Patológia	Település
Légzőrendszeri betegségek	
Asztma (extrinikus, intrinik, keverék)	Parajd
Bronchiectasis (hemoptysis nélkül)	Parajd
Krónikus bronchitis	Parajd
Szilikózis	Parajd
Torokgyulladás	Parajd
Tracheobronchitis	Parajd
Krónikus sinusitis	Parajd
Endokrin betegségek	
Endokrin betegségek	Borszék Tusnádfürdő
Endokrinológiai állapot (hiperösztrogenizmus, petefészek menopauza szindróma)	Homoródfürdő
Emésztőrendszeri betegségek	
Emésztőrendszeri betegségek	Bélbor Borszék Gyergyóremete Homoródfürdő Korond Marosfő Maroshévíz Szejkefürdő Tusnádfürdő
Epeúti diszkinézia	Borszék
Gyomorhurut	Kászonjakabfalva Maroshévíz
Hepatobiliáris betegségek (epeúti diszkinézia, krónikus epehólyaghurut)	Gyergyóremete Homoródfürdő Korond Szejkefürdő
Hypoaciditás	Kászonjakabfalva

Patológia	Település
	Maroshévíz
Krónikus hepato-cholecystitis	Kászonjakabfalva
	Maroshévíz
	Maroshévíz
Krónikus fáradékonyság	Hargitafürdő
Neuraszténia	Borszék
Izom- és érfájdalmak	Borszék
Csont-ízületi rendellenességek	Szejkefürdő
Krónikus reumatológiai rendellenességek	Csíkszentimre
	Csíkszentkirály
	Zsögödfürdő
Nőgyógyászati betegségek	Szejkefürdő
	Maroshévíz
	Tusnádfürdő
Szakmai megbetegedések	Tusnádfürdő
Szív- és érrendszeri betegségek	
Szív- és érrendszeri betegségek	Borszék
	Csíkszentimre
	Gyergyóremete
	Hargitafürdő
	Korond
	Marosfő
	Maroshévíz
	Tusnádfürdő
	Zsögödfürdő
Angina	Parajd
Varikozitás	Borszék
Táplálkozási betegségek	Borszék
Vesebetegségek	Borszék

Forrás: Saját szerkesztés a www.balneomap.ro által szolgáltatott adatok alapján

Tanulmányozva az eddigieket az alábbi végső következtetés lett az eredmény:

9. Táblázat - Betegség típusok – Kezelési lehetőség

Betegség Típusok	Rövid Leírás	Természetes Kezelési és Prevenációs Lehetőségek	Helyszínek Hargita Megyében
Szív- és érrendszeri betegségek	A szív és a vérerek rendellenességei.	Klimatikus fürdők, erdei séták, szabadtéri testmozgás, balneoterápia, lovasterápia.	Hargitafürdő, Borszék, Lázárfalva, Korond, Gyergyószentmiklós stb.
Cukorbetegség	A vércukorszint szabályozásának zavara.	Diétás tanácsadás, természetjárás, gyógynövények alapú kezelések, jóga és pilates.	Fontana Borszék, Gyergyóremete, Hargita megye hegységei
Daganatos betegségek	Rosszindulatú sejtnövekedések.	Stresszcsökkentés, egészséges táplálkozás, méregtelenítő kúrák, művészetterápia.	Hargita megye hegységei, Gyilkostó, Korond stb.
Emésztőrendszeri betegségek	Az emésztőrendszer szerveinek betegségei.	Gyógyvizes kezelések, probiotikumokban gazdag diéta, sóterápia, akupunktúra.	Zsögödfürdő, Korond, Tusnádfürdő, Parajd, Gyergyószárhegy, Borszék stb.
Légzőrendszeri betegségek	A légzőrendszer állapotát érintő betegségek.	Sóbarlangok, gyógynövényes légzésterápia, tiszta hegyi levegő, qigong.	Parajd Sóbánya, Gyergyószárhegy, Borszék, Gyilkostó
Idegrendszeri betegségek	Az agy, a gerincvelő és az idegek betegségei.	Relaxációs technikák, meditáció, természetes stresszkezelés, zeneterápia.	Hargita megye hegységei, Marosfő stb.
Reumatológiai betegségek	Az ízületek, az izmok és a kötőszövet betegségei	Gyógyfürdők, iszapos kezelések, gyógygimnasztika, hidroterápia, ízületi betegségek kezelése.	Szejkefürdő, Csíkszentimre, Borszék, Tusnádfürdő.
Endokrinológiai betegségek	Az endokrin mirigyek funkciózavara.	Egészséges életmód, kiegyensúlyozott táplálkozás, természetes jóforrások, személyre szabott edzésprogramok.	Borszék, Tusnádfürdő, Marosfő stb.
Immunrendszeri betegségek	Az immunrendszer zavarai.	Erősítő gyógynövények, immunerősítő diéta, mérsékelt napsugárzás, probiotikumok.	Hargita megye természet adta potenciálja

Forrás: Saját szerkesztés a www.balneomap.ro által szolgáltatott adatok alapján

6. PREVENCIÓ ÉS TERMÉSZETES GYÓGYTÉNYEZŐK ÖSSZEFÜGGÉSE

A prevenció, vagyis a megelőzés az egészségügyi stratégiák egyik alappillére, amely az egészséges életmód elősegítésére és a betegségek kialakulásának csökkentésére irányul. Ebben a folyamatban kiemelt szerepet kapnak a természetes gyógytényezők, amelyek a környezetünkben rejlő, természet adta lehetőségeket jelentik az egészség megőrzésére és a betegségek megelőzésére.

A természetes gyógytényezők, mint például a tiszta levegő, a napfény, a tiszta víz, a természetes táplálkozás, a mozgás, és a mentális egyensúly, alapvető elemei az egészséges életmódnak. Ezek a tényezők közvetlen hatással vannak az emberi szervezetre, elősegítik annak optimális működését, erősítik az immunrendszert, és hozzájárulnak a fizikai és mentális jólét fenntartásához.

A megelőzés gyakorlati megvalósítása során kulcsfontosságú a környezettudatos életmódra való nevelés, a rendszeres testmozgás, a kiegyensúlyozott, tápanyagokban gazdag táplálkozás előtérbe helyezése, valamint a stressz csökkentése és a mentális egészség ápolása. Ezek a lépések segíthetnek elkerülni számos krónikus betegség kialakulását, mint például a szív- és érrendszeri megbetegedéseket, a 2-es típusú cukorbetegséget, bizonyos típusú rákokat, és hozzájárulhatnak az általános életminőség javításához.

Az egészségügyi rendszerek egyre inkább elismerik a természetes gyógytényezők jelentőségét, és igyekeznek integrálni ezeket a hagyományos orvoslás gyakorlatába. A komplementer és alternatív gyógyászat, például a fitoterápia (gyógynövény-terápia), a hidroterápia (vizes kezelések), vagy a helioterápia (napfényterápia) alkalmazása, már nem számít ritkaságnak. Ezek a módszerek kiegészíthetik a konvencionális orvosi kezeléseket, és alternatívát kínálhatnak azok számára, akik természetesebb megoldásokat keresnek egészségügyi problémáikra.

A prevenció és a természetes gyógytényezők kapcsolatának elmélyítése nem mentes a kihívásoktól. Egyrészt szükség van a lakosság tudatosítására és oktatására ezen a területen, másrészt az egészségügyi szakembereknek is nyitottnak kell lenniük az új, alternatív megközelítések elfogadására. Továbbá, fontos a tudományos alapú kutatások támogatása, amelyek igazolják ezeknek a természetes módszereknek az effektivitását és biztonságosságát.

Összefoglalva, a prevenció és a természetes gyógytényezők összefüggése kulcsfontosságú az egészség megőrzésében és a betegségek megelőzésében. A modern egészségügyi gyakorlatnak

integrálnia kell ezeket a tényezőket a hagyományos orvoslás mellett, hogy hozzájáruljon az emberek fizikai és mentális jólétének javításához. A kihívások ellenére ez a megközelítés jelentős lehetőségeket rejt magában az egészségügyi rendszerek számára, hogy hatékonyabban reagáljanak a 21. század kihívásaira, és elősegítsék egy egészségesebb társadalom kialakulását.

6.1. „A természet és a pszichológia közötti kapcsolat”

Micu Alin pszichológus szakvéleménye alapján

„Hányszor hallottam már azt a mondatot, hogy "elmegek sétálni, hogy kikapcsolódjak, hogy lazítsak"? Nos, a következő sorok megpróbálják megmagyarázni, hogy mi is a valóság e talán elcsépeltnek tűnő mondat mögött.

Az egyik fontos tényező, hogy a természet és a természetjárás összefüggésbe hozható a fizikai egészséggel, így a fizikailag egészséges ember általában örömet sugároz, jobb az önbizalma és magasabb az önértékelése.

A természet és a jólét közötti kapcsolat másik fontos tényezője az emberi környezetben fellelhető stresszorok hiánya. Itt a mindenféle (zaj, légköri) szennyezéssel kapcsolatos stresszorokra gondolok.

Ez a stresszorok hiánya a kulcsfogalom abban az elméletben is, amely a természet jótékony hatását próbálja megmagyarázni a pszichoterápiában. Az elméletet figyelem helyreállítás elméletnek nevezik, és éppen a természetnek a figyelemfolyamatokat megkönnyítő és átirányító erejéről van szó. Amikor például a természetben sétálunk, a figyelmünk nem irányul aktívan semmi konkrét dologra, így a figyelmi képességeink pihennek. A figyelmi képességeknek ezt a pihenő idejét tehát ki lehet használni, ha sikerül fókuszot adnunk neki, aminek elsődleges feltétele, hogy a fókusz tárgya EGYETLEN "valami" legyen, például egy mindennapi probléma megoldása.

A természet az a környezet, amelyben az ember, ha egyedül van önmagával, beléphet a mély önvizsgálat zónájába, mert itt sokkal könnyebb a biztonságos tér megteremtése. Ennek a térnek személyesnek kell lennie, és az egyén problémájához kell igazodnia. Az ideális tér fő jellemzője, hogy az egyén személyiségéhez kell igazodnia. Egy introvertált ember például jobban érezheti magát egy sötétebb helyen, például egy barlangban. A barlang a tanácsadási/pszichoterápiás ülésen a sötétségén keresztül a kliens és a terapeuta által elfogadott közös cél felé való haladás metaforájaként is használható, mivel az "alagút végén lévő fény" fizikailag is érzékelhető.

A természeti környezet erejének másik példája az erdő. Mivel zárt környezetről van szó, és határai biztonságot nyújtanak, az ott található ökológiai sokféleség révén ugyanakkor nagyon nyitott tér is. Ez a tér nagyon könnyen használható extrovertált kliensekkel, akiknek azonban más kapcsolati problémáik vannak a társaikkal, vagy más szorongásaik vannak. Az utazás metaforája

ebben az esetben is használható, hiszen a haladás fizikai szinten is érzékelhető, azáltal, hogy a séta során közelebb kerülünk a végső célhoz, amit el akarunk érni. Hasonlóképpen, a választott útvonal emelkedői és lejtői a mindennapi életünkben felmerülő nehézségek metaforájaként is használhatók, és tökéletes példája lehet annak, hogy a nehézségektől függetlenül bármilyen cél elérhető.

Ha Hargita megyére gondolkodom, úgy gondolom, hogy az itt található természet és állatvilág megfelelő eszköz lehet bármely pszichológus számára munkája során.”

Elemelve a fentieket elmondható, hogy Hargita megye a domborzati potenciálja által nagymértékben hozzájárulhat a pszichoterápiás betegségek kezelésében, mint például: szorongás, önbizalomhiány, félelem érzet, kapcsolati problémák, stressz okozta megbetegedések stb. és ugyanakkor a ezek prevenciója területén és a fizikális egészség megőrzése terén is.

6.2. A prevenció hatása a gazdaságra

A prevenció nem csupán az egészségügyi szektorban kulcsfontosságú, hanem a gazdasági élet számos területén is, különösen egy olyan országban, mint Románia. A megelőző intézkedések gazdasági szempontból történő fontosságát több dimenzióban is meg lehet vizsgálni: a munkaerőpiac hatékonyságától kezdve az egészségügyi kiadásokon át, egészen a társadalmi jólétiig.

Az egészséges munkaerő a gazdasági növekedés és a versenyképesség alapvető motorja. Az egészségmegőrző programok és a betegségmegelőzés hosszú távon javíthatják a munkavállalók termelékenységét, csökkenthetik a betegségi távollétek számát, és hozzájárulhatnak a munkaerőpiac hatékonyabb működéséhez. Románia számára, ahol bizonyos szektorokban munkaerőhiány is tapasztalható és elmondható a népesség előregedése is, ez különösen fontos lehet az ország gazdasági növekedésének fenntartása és az európai piacokon való versenyképesség növelése érdekében.

A krónikus betegségek kezelésére fordított kiadások jelentős részét lehetne megelőzéssel csökkenteni. A megelőzésre fordított beruházások hosszú távon csökkenthetik az egészségügyi ellátórendszerre nehezedő terheket, így több forrást hagyva a sürgős és elkerülhetetlen kezelésekre, kutatásra és fejlesztésre. Romániában az egészségügyi rendszer hatékonyságának növelése, valamint a lakosság egészségügyi állapotának javítása jelentős gazdasági megtakarítást eredményezhet.

Az egészséges lakosság jobban képes hozzájárulni a társadalom gazdasági és kulturális életéhez. A megelőzés és az egészségmegőrzés erősítése javíthatja az életminőséget, csökkentheti a társadalmi egyenlőtlenségeket, és elősegítheti a társadalmi kohéziót. Romániában a társadalmi

jólét javítása hozzájárulhat a demográfiai problémák kezeléséhez, a fiatalok országban tartásához, és így a hosszú távú gazdasági stabilitás biztosításához.

A környezeti megelőzés, vagyis a környezetszennyezés és a természeti erőforrások túlzott kihasználásának megelőzése, közvetlen összefüggésben áll a gazdasági fenntarthatósággal. A tiszta környezet és a fenntartható erőforrás-gazdálkodás elősegíti a hosszú távú gazdasági növekedést, és hozzájárul a turizmus és más zöld gazdasági ágazatok fejlődéséhez Romániában.

A prevenció ösztönözheti az innovációt és a tudományos kutatást, különösen az egészségügy és a környezettudomány területén. A megelőzésre alapozott kutatás-fejlesztés hozzájárulhat új technológiák, termékek és szolgáltatások fejlesztéséhez, amelyek nemcsak Románia, hanem a nemzetközi közösség számára is hasznosak lehetnek.

Összességében, a prevenció átfogó megközelítése jelentős szerepet játszhat Románia gazdaságának erősítésében, a társadalom jólétének javításában, és hosszú távú fenntarthatóságának biztosításában. A megelőzésbe történő beruházás nem csupán költség, hanem befektetés az ország jövőjébe.

7. STATISZTIKAI ADATOK: MÚLT ÉS JELEN

Hargita megye vendégéjszaka értékeinek alakulását vizsgálva az Országos Statisztikai Intézet (Institutul Național de Statistică) 2024 április 14-ei adatai szerint, megállapítható, hogy 2001-a és 2007-es időszak, bár mutat egy csökkenő tendenciát, azonban ennek a kicsúcsosodása a 2008, 2009-es években mutatkozik, amikor világ szinten gazdasági válságról beszélhetünk. A 2011-es évektől kezdődően egészen 2019-ig egy egész nagy növekedés látható, amit a 2020-as évi Covid járvány óriási mértékben megtör.

A 2021-2023-as időszak újra egy növekedési tendenciát mutat és habár azt mondhatnánk, hogy a 2023-as év majdnem teljes mértékben utolérte a 2019-es (Covid előtti évet), mégis, ha figyelembe vesszük a Borszék városában megnyitott Fontana Kezelő központot, levonhatjuk a következtetést, hogy még mindig jóval a 2019-es év eredményei alatt vagyunk.

10. Táblázat - Hargita megye – vendégéjszakák száma 2001-2023

Év	Vendégéjszaka (Ve)	Év	Vendégéjszaka (Ve)
2001	356905	2013	319585
2002	289907	2014	329750
2003	319480	2015	417129
2004	343583	2016	470255
2005	311165	2017	488269
2006	290319	2018	496118
2007	273868	2019	530988
2008	242273	2020	211087
2009	206920	2021	350371
2010	207625	2022	443704
2011	251179	2023	523791
2012	304915		

Forrás: Országos Statisztikai Intézet - <http://statistici.INSSE.ro:8077/>

Az alábbi 2 diagrammmal segítségével próbálom ábrázolni Hargita megye Vendégéjszakáinak számát, elsőként a 2010-2019-es periódusra vonatkozóan, majd a 2021-2023-as periódusra vonatkozóan. A 2020-as Covid évet szándékosan nem ábrázoltam, hiszen nem lenne egy releváns nézet, figyelemmel a megszorításokra.

31. ábra – Hargita megye vendégéjszakák száma 2010-2019

Forrás: Országos Statisztikai Intézet - <http://statistici.insse.ro:8077/>

A trendvonalak segítségével próbálom ábrázolni az előre jelzett turisztikai forgalmat, amit látunk, hogy a 2020-as év eseményei sajnos megcáfoltak, viszont bízunk benne, hogy a 2024-es, 2025-ös évek igazolni fogják ezeket, szám szerint a képletbe való behelyettesítés értékeit, illetőleg a 2024-es év tekintetében 617537, illetve a 2025-ös év tekintetében 711691 vendégéjszakát.

32. ábra – Hargita megye vendégéjszakák száma 2020-2023

Forrás: Országos Statisztikai Intézet - <http://statistici.insse.ro:8077/>

Megvizsgálva az Országos Statisztikai Intézet adatait, továbbá az is megállapításra került, hogy az éves adatokat összevetve a havi lebontású adatokkal minden évben különbség mutatkozik, viszont ha a változás arányát nézzük, %-ban kifejezve, elmondhatjuk, hogy a 2021-es év kivételével 1 századnyi eltérést észlelhetünk. Tehát elmondható, hogy mind az éves adatok, mind a havi lebontású adatok növekvő tendenciát mutatnak, ami egy pozitív prognózist jelenthet a jövőre nézve.

Az alábbi táblázat összefoglalja a Hargita megye Vendégéjszakáinak számát, illetve bemutatja, hogy a három kezelő központtal rendelkező település vendégéjszakáinak száma a megye össz vendégéjszakák számának hány százalékát teszi ki.

11. Táblázat - Hargita megye – vendégéjszakák száma 2010-2022

Év	Vendégéjszaka (Ve) Évi	Vendégéjszaka (Ve) Havi lebontás	Különbség	Változás aránya/ Évi	Változás aránya/ Havi leosztás
2010	207625	202279	5346		
2011	251179	245649	5530	21%	21%
2012	304915	296409	8506	21%	21%
2013	319585	315413	4172	5%	6%
2014	329750	325836	3914	3%	3%
2015	417129	404613	12516	26%	24%
2016	470255	456703	13552	13%	13%
2017	488269	472573	15696	4%	3%
2018	496118	479709	16409	2%	2%
2019	530988	514258	16730	7%	7%
2020	211087	238372	-27285	-60%	-54%
2021	350371	335483	14888	66%	41%
2022	443704	428414	15290	27%	28%

Forrás: Országos Statisztikai Intézet - <http://statistici.INSSE.ro:8077/>

Az adatokat elemezve elmondhatjuk, hogy a 3 település több mint 40%-os turista forgalmat biztosít a megyében, ugyanakkor az is megfigyelhető, hogy a Covid utáni időszakban, habár az összforgalom legkisebb százalékát jelenti, százalékos arányban egyedül Borszék város mutatja a legnagyobb növekvő tendenciát, ami minden bizonnyal a 2022 decemberében megnyitott kezelő központnak is köszönhető.

Az adatokat az alábbi diagram, illetve diagrammal, majd a diagrammokat tartalmazó térkép segítségével próbálom szemléltetni.

33. ábra – Hargita megye vendégéjszakák száma 2010-2022

Hargita megye - Vendégéjszakák száma (2019-2023)

34. ábra - Hargita megye vendégéjszakák száma 2019-2023

Forrás: Saját szerkesztés – adatok: Országos Statisztikai Intézet - <http://statistici.insse.ro:8077/>

A fenti térkép alapú diagrammos ábrázolás a vendégéjszakák szempontjából (2023-as évből kiindulva) a top 10 települést szemlélteti Hargita megye turisztikai számszerű adatai vonatkozásában.

8. A TERMÉSZETES GYÓGYTÉNYEZŐK TURISZTIKAI VONZERŐKÉNT VALÓ FELHASZNÁLÁSA

8.1. Interjúk, kérdőívek eredményei

8.1.1. Interjúk egészségügyben dolgozott szakemberekkel

Az interjúk elkészítése során próbáltam a lehető legtöbb szakterületet átfogni és nagy örömmel sikerült felvegyem a kapcsolatot belgyógyász orvossal, kardiológussal, nefrológussal, mentős orvossal, pszichológussal, kinezioterapeutával, gyógytornász szakemberrel, mentős asszisztenssel, táplálkozási tanácsadóval, akiknek hálás köszönettel tartozom és akik nagyon segítőkészek voltak (zárójelben megjegyzem, hogy azért nem minden szakember állt szóba velem, de ez érthető és tiszteletben tartom minden szakember véleményét). A beszélgetéseink során az alábbi kérdésekre próbáltam válaszokat keresni:

1. Mi a véleményed a következő eszmefuttatásommal kapcsolatban: Hargita megye természeti adottságai által nagy mértékben hozzá tud járulni számos betegség esetében, úgy a prevenció, mint a gyógyítás, rehabilitáció tekintetében?
2. Milyen betegség típusokat tudnál felsorolni, amelyekre a megye gyógyturisztikai potenciáljai pozitív hatást tudnak gyakorolni?
3. Létezik-e ezekre vonatkozóan tapasztalatod?
4. Véleményed szerint milyen betegségekben tudnak pozitív hatást gyakorolni az alábbiak:
 - a) Borszék Fontana
 - b) Tudnádfürdő kezelőközpont
 - c) Maroshévíz - klíma
 - d) Gyilkostó – klíma
 - e) Parajd
 - f) Sókamrák
 - g) Lovasterápia
 - h) Hegyi gyalogtúra
 - i)
5. Tapasztalataid szerint van-e jelen pillanatban közreműködés a szakorvosok és a létező kezelő központok között?

Ha igen – hogyan ?

Ha nincs – szükséges lenne-e és ha igen hogyan lehetne ezt megvalósítani?

6. Tudomásod szerint állami támogatásban részesülhetnek-e a betegek a kezelő központok szolgáltatásainak igénybevételére való tekintettel?
7. Milyen fejlesztések lennének szükségesek, hogy az előbbieken kitárgyalt lehetőségeket a lehető legpozitívabban ki tudják használni a betegek?

Az interjúkban feltett kérdésekre adott válaszok alapján a következő következtetések vonhatók le:

Egyöntetűen, mindegyik szakember úgy gondolja, hogy Hargita megye természeti adottságai által nagymértékben hozzá tud járulni számos betegség esetében, úgy a prevenció, mint a gyógyítás, rehabilitáció tekintetében.

Számos betegséget soroltak fel, amelyek esetében Hargita megye gyógyturisztikai potenciáljai pozitív hatást tudnak gyakorolni, ezek a következők: légzőrendszeri megbetegedések, kardióvaszkuláris problémák, nefrológiai betegségek, motorikus megbetegedések, pszichoszomatikus betegségek, depresszió, mozgásfejlődés, emésztőrendszeri betegségek, nőgyógyászati problémák, ízületi elváltozások, gerinc problémák, reumatológiai betegségek. Viszont egyöntetűen az a vélemény, hogy főként a prevenció lenne fontos, úgy az ember, mint a gazdaság szempontjából.

Tapasztalataik szerint nagyon sok pozitív visszajelzéssel találkoztak a praxisaik során a betegségek pozitív irányú evolúciója tekintetében, pl. asztmás betegségek, tüdőgyulladás – Parajd, vesekő megelőzés, kiürítés - Kirulyi fürdő, gyomorfekély, ízületi problémák – Borszék, pajzsmirigy túltengés – Marosfő, pszichés problémák – Gyilkostó, reumatológia panaszok, gerinc problémák, kardióvaszkuláris megbetegedések – Tusnádfürdő, gyermekkori asztma, krónikus légcsőgyulladás – Parajd, magas vérnyomás - rendszeres mozgás. Olyan esetek is vannak akik évente -8-10 éve- visszajárnak ezekre a kezelésekre a pozitív tapasztalatok végett.

Arra a kérdésre, hogy véleményed szerint milyen betegségekben tudnak pozitív hatást gyakorolni az alábbiak, összesítve a következők mondhatók el:

- a) Borszék Fontana — emésztőrendszeri megbetegedések, szívérrendszeri megbetegedések, ízületi problémák, nőgyógyászati, reumás problémák
- b) Tusnádfürdő kezelőközpont – reumás, érszűkület, érrendszeri, neurológia betegégek, nőgyógyászati problémák,
- c) Maroshévíz – klíma – pszichoszomatikus betegségek
- d) Gyilkostó – klíma – pszichoszomatikus betegségek
- e) Parajd - légzési problémák, légúti betegségek, reumás problémák, keringési problémák
- f) Sókamrák – légúti megbetegedések

- g) Lovasterápia – mozgásfejlődés, önbizalom fejlesztése, neurológiai betegségek, autista, pszichés betegségek
- h) Hegyi gyalogtúra - légzési problémák, pszichés problémák, szívérrendszeri betegségek, érszékületek, mozgás koordináció, tüdő erősítés
- i) Marosfő – ózon dús, ionizált levegő által, pajzsmirigy túltengés, mozgás terápia, légúti megbetegedések

Arra a kérdésre, hogy létezik-e közreműködés a szakorvosok és a létező kezelő központok között megoszló volt a vélemény, volt olyan válasz is, hogy határozottan igen mindhárom kezelő központtal, „igen is meg nem is”, volt olyan, hogy főként a székelyudvarhelyi zónában Tusnádfürdőre és Parajdra, valamint a Mofetták alkalmazására javasolják a betegeket.

Összességében nem létezik egy teljesmértékű együttműködés, de napjainkban már nyitottabbak a szakemberek ezen a területen, viszont nagy hátrányt jelent a kismértékű létező állami támogatás, amely a nyugdíjasokra terjed ki, hiszen nincs lehetőség a beteget „hivatalosan” beutalni kezelő központba, ami segítséget nyújthat az állami szektorban nyújtott utazási utalvány, amely hozzá tud járulni a költségek fedezéséhez.

A fejlesztési lehetőségek kitárgyalása esetén az a következtetés vonható le, hogy nagy szükség lenne az állami támogatásra, a magánrendelők, magán kórházak támogatására és az általuk nyújtott kezelések támogatásos alapú igénybevételenek lehetőségére, a fürdőhelyek jobb kiépítésére, ezek és a mofetták alkalmazásánál az orvosi felügyeletre, hiszen számos esetben akár negatív hatást is érhet el a beteg ezek használata során, a személyzet bővítésére, családorvosok, szakorvosok informálása a feltételek tekintetében, a társadalom oktatása az egészségtudatosság területén, a prevenció fontosságának megértetése, a minőségi fejlesztés. Nagy jelentősége van a szájról szájra terjesztésnek.

Összességében elmondható, hogy napjainkban van nyitottság egyes szakorvosok részéről, azonban az állami támogatás hiánya, a közreműködés, az orvosi felügyelet hiánya egy nagy megoldandó probléma e terület vonatkozásában.

Külön ki szeretném emelni két teljesen eltérő specialista véleményét, de amelyek hiszem, hogy egy pozitív jövőbeli irányt nyújthatnak a Hargita megyében létező potenciálok legmagasabb fokú felhasználásában, értékesítésében.

Elsőként részletezném **Dr. Benedek Király Ildikó**, rehabilitációs szakorvossal folytatott interjút: a doktornő elmondása szerint: „Hargita megye bioklimatikai szempontból stimuláló jelleggel rendelkezik, a magaslati klíma jelentősen hozzájárul számos tüdőgyógyászati patológia, mozgásszervi (gyulladásos és nem-gyulladásos) elváltozások kezeléséhez, valamint az indifferens bioklíma - ide a sóbányák és mofetták tartoznak - ahová a szív-érrendszeri patológiákat irányítjuk.

Ugyanakkor a doktornő elmondása szerint: „ *Profilaktikusan kezelhetőek*: kimerülés, fizikai stresszes állapotok, klimax, olyan személyek rehabilitációja akik olyan helyen élnek ahol jelentős a levegőszennyezettség, különböző tüdőbetegségek, mozgás szervi patológiák és *kúra szerűen kezelhetőek*: a secunder anémiák, allergiás asthmas állapotok, pulmonaris és extrapulmonaris TBC, hipertiroidismus, Basedow betegség kezdeti stádiumban, neurastenia, rahitismus.”

A doktornő azt is elmondja, hogy létezik együttműködés közte és más profilú szakorvos között, amelyek eredményeként, amennyiben létezik lehetőség, elirányítják a beteget kezelőközpontok felé.

Véleménye szerint számos betegség esetében eredményezhetnek a központok pozitív tendenciát, mint pl: „ Borszék, Tusnádfürdő, Maroshévíz, Gyilkostó: mozgásszervi megbetegedések: artrózisok, protetizálás utáni állapotok, gyulladásos mozgásszervi kórképek, csontritkulás, poszttraumás kórképek, Prajad, sókamrák: tudógyógyászati kórképek: asthmás megbetegedések, BPOC, TBC utáni állapotok, Lovasterápia, hegyi gyalogtúra: pszichiátriai kórképek, neuraszténia, kimerülés”.

Elmondása szerint létezik együttműködés a szakorvos és kezelőközponti orvos között, viszont fontos lenne a kezelőközpontok jobb kiépítése (példának felhozva Felix kezelő központot), hogy a páciensek bővebb körű ellátásban tudjanak részesülni ugyanazon kezelőközponton belül és nem utolsó sorban az állami támogatás is nagy szerepet tudna játszani a jobb, hatékonyabb kihasználtság területén.

Egy számomra nagyon fontos szakorvos véleménye, akinek úgy gondolom, hogy ki kell emelni a meglátásait, **Dr. Ádám József**, mentős és családorvos szakorvos. Úgy gondolom, hogy azért fontos e két szélsőséges szakorvos kategória által nyújtott vélemény részletezése, hogy felmérhessük, hogy a gyógytényezők szerepét nagyon szélsőséges kategóriában értelmezhetjük és azok már napjainkban egyre inkább elfogadhatók.

Dr. Ádám József elmondja, hogy igen, Hargita megye természeti adottságai által nagy mértékben hozzá tud járulni számos betegség esetében, úgy a prevenció, mint a gyógyítás, rehabilitáció tekintetében, nevezetesen reumatológia, traumatológia, idegrendszeri problémák, belgyógyászat, kardiovaszkuláris, belgyógyászati stb. elváltozások esetében.

Elmondása szerint vannak visszajelzések, tapasztalatok számos betegségek tekintetében, amikor igenis pozitív evolúciót tapasztalhatott a betegek prognózisa tekintetében és ugyanakkor azt is elmondja, hogy nagy szükség lenne a fürdőhelyek, mofetták jobb kiépítésére, nagyon fontos lenne azok szakember általi felügyelete és nem utolsó sorban nagy szerepet tölthetne be a személyzet bővítése, családorvosok, szakorvosok informálása a kezelőközpontok, állami támogatások által nyújtott lehetőségekre vonatkozóan.

8.1.2. Interjú Dr. Szabó Franciska doktornővel (Fontana SPA doktornője)

Úgy gondolom, hogy egy külön alfejezetet megér a Dr. Szabó Franciska rehabilitációs szakorvossal megvalósított interjú. Hálásan köszönöm neki a segítőkészségét és azt a sok hasznos információt, amelyet a doktornő szolgáltatott.

Eszmefuttatásunk során a doktornő elmondta, hogy „Mivel Borszéken a mostani kezelő előtt kb. 30 évvel is voltak gyógykezelések, ezért sokaknak ismertek ezek a kezelések, tudják, hogy milyen panaszokkal jártak régebb a betegek ide, ők saját kezdeményezés révén jönnek. Vannak sokan akik rendszeresen járnak gyógyfürdőre máshova, nekik is ismertek ezek a kezelések és eljönnek Borszékre is. Vannak olyan betegek akiket a családorvos, neurológus, ortopéd vagy reumatológus küld rehabilitációs kezelésre, de még olyan is van, hogy városban dolgozó rehabilitációs szakorvos kollegák javasolják a kezeléseket különböző fürdőtelepüléseken, így Borszékre is.”

A továbbiakban azt is elmondta, hogy a „Borszéki Fontana kezelőbázisa járóbeteg ellátást nyújt, amely ugyanúgy működik, mint bárhol máshol az országban. Ez azt vonja maga után, hogy a beteg beprogramálja magát konzultációra, családorvos vagy egyéb szakorvos által kibocsátott beutalóval vagy saját költségre eljön a konzultációra, amely során anamnézis, klinikai vizsgálat alapján felállítjuk a diagnózist, eldöntjük, hogy még szükséges-e paraklinikai vizsgálatra továbbküldeni a beteget és megnézzük a régebbi orvosi dokumentációt. Amikor a diagnózissal megvagyunk, akkor felírjuk a gyógyszeres (ha szükséges) illetve rehabilitációs kezelést. A rehabilitációs kezelés keretén belül meghatározzuk a különböző terápiás eljárások paramétereit.

Elmondása szerint főként „Degeneratív és gyulladásos reumatológiai kórképek, ortopédiai műtéti beavatkozások után, törések után, idegsebészeti beavatkozások után, neurológiai kórképekben szenvedők pl. gerincsérv, stroke utáni állapotokban, perifériás idegrendszeri károsodás esetén, szív- érrendszeri megbetegedésekben szenvedő” betegek keresik fel a központot.

A kezelés időtartama átlagosan 10 nap, amelyet „évente kétszer meglehet ismételni”.

Az együttműködés szempontjából elmondja a doktornő, hogy a borszéki családorvosokkal szoros együttműködés zajlik. *Személyes véleményem*, hogy bízzunk benne, hogy a jövőben ez nem csak Borszékre fog korlátozódni, hanem az egész Hargita megyére.

A doktornő a legnagyobb nehézséget a „limitált helyek” vonatkozásában látja, hiszen „az Egészségbiztosítási Pénztár által térített helyek száma korlátozott és saját költségre nagyon kevesen jönnek, inkább hónapokat várnak, amíg lesz térített helyünk. Ennek következtében egy éves a várólistánk. Ez egy nagy probléma a betegeknek is és a kezelőbázisnak is, mivel a várt bevételt nem tudjuk elérni.”

A jövőbeli szükséges fejlesztések tekintetében úgy véli a doktornő, hogy: „Egyik legfontosabb a szálláshelyek biztosítása a kezelő közelében, mert jelenleg nem rendelkezünk szálláshelyekkel, ugyanakkor a legmodernebb fizioterápiás gépek beszerzése, megfelelő és célzott reklám, hogy többen vegyék igénybe a kezeléseket saját költségre és nem utolsó sorban a nagyobb havi összeg a Egészségbiztosítási Pénztártól.”

A támogatások tekintetében elmondja a doktornő, hogy: „az Egészségbiztosítási Pénztár napi maximum 4 kezelést biztosít egy beteg számára, az-az 21 napot egy évben, amelyet maximum 2 részbe lehet elosztani, ezért szoktunk 10 napos kezeléseket végezni évente kétszer.

Természetesen a biztosított helyek száma limitált, mivel mi havonta kapunk egy fix összeget és ebbe az összegbe belefér x beteg ellátása.”

8.1.3. Interjúk a kínálati szférában

A kínálati szférában készített interjúk során az alábbi kérdéseket tettem fel a válaszadók számára:

1. Mennyire reálisak a vállalkozással kapcsolatos internetes szférában megjelent információk? Itt gondolok olyanra mint nyitva tartás, kezelési javallatok, ellenjavallatok stb.
2. Mi a tapasztalat a kereslettel kapcsolatban, inkább a helyiek veszik igénybe a nyújtott szolgáltatásokat vagy más határon belüli, vagy esetleg külföldi turisták?
3. Milyen tekintetben nagyobb a kereslet wellness, gyógyterápia vagy környéken létező turisztikai attrakciók?
4. A gyógyterápiák igénybevétele orvosi felügyelet mellett valósul-e meg?

5. Létezik-e szálláslehetőség? Az Ön vállalkozásának keretén belül vagy a környéken?
6. Mi a tapasztalat a szezonális tekintetében? Mennyire befolyásolja a szolgáltatások igénybevételét az évszak?
7. Tapasztalatok alapján mennyire javasolják az egészségügyi szakemberek a természeti kincsek által nyújtott terápiás lehetőségeket?
8. Létezik-e bevizsgálás pl. a gyógyvizek (fürdő, ivó) tekintetében?
9. Az Ön véleménye szerint milyen mértékben járul hozzá az Önök által nyújtott terápiás szolgáltatás a helyi turizmus mértékéhez?
10. Milyen nehézségekkel küszködik a vállalkozás?
11. Milyen segítség tudna hozzájárulni a forgalom növekedéséhez?
12. Bele egyezik-e, hogy a szakdolgozatomra épített weboldalon feltüntessem az Ön vállalkozását és belinkeljem az internetes elérhetőségét?
13. Beleegyezik-e, hogy a szakdolgozatomban és a ráépített weboldalon használjam a vállalkozás internetes oldalán szereplő képeket?

Az interjú elkészítése során nehézségbe ütköztem a vállalkozókkal való kapcsolatfelvétel során, de végül többé kevésbé sikerült felvegyem velük a kapcsolatot.

Elemelve az adott válaszokat elmondható, hogy a dolgozatomban szereplő vállalkozásokról megtalálható internetes információk valóságosak, volt némi eltérés, de azt a beszélgetést követően kijavították.

Főként a nyújtott terápiák végett keresik fel a turisták az egységet, azonban Parajd, Tusnádfürdő tekintetében nagy jelentőséggel bír a wellness is.

Nem nagy számban, de vannak orvosok akik javasolják a megye különböző terápiás lehetőségeit és ezek az orvosok ők maguk is igénybe veszik ezeket a lehetőségeket.

A három Kezelő Központban orvosi felügyelet mellett zajlanak a kezelések, amelyet minden esetben állapotfelmérés előz meg. Viszont a népi fürdők, ásványvíz források használata nem orvosi javallatra valósul meg, többnyire az idősebb generáció és a helyi lakosság veszi igénybe ezeket és kevés esetben létezik aktuális bevizsgálás a gyógyvizek tekintetében.

Ugyanakkor kb.30%-a elmondja, hogy a helyi lakosság mellett az ország minden részéről vannak visszajáró kliensek és még külföldiek is, főként magyarországiak.

A kisebb vállalkozások főként a július-augusztus periódust jelölik meg a kihasználtság szempontjából egy nagyon jó időszaknak, szállás lehetőség vagy saját panzióban, kis házakban, vagy a környéken létező panziók által biztosított, de ezt nem érzik egy negatív tényezőnek, viszont az éghajlati viszonyok végett a vállalkozásukat pozitívan befolyásolná még több szolgáltatás

nyújtása és attrakciók felújítása, karbantartása, valószínűleg az orvosi felügyelet mellett zajló terápia is, viszont az túl nagy költséget jelent számukra.

Az információ felhasználás, képek felhasználása tekintetében 100%-os beleegyezésnek örvendhettem, a weboldalon való megjelenítés tekintetében 1 vállalkozó kivételével mindegyik örömmel fogadta, természetesen tiszteletben tartom mindenki véleményét. Meglepő módon az egy negatív válasz azzal lett indokolva, hogy nem szeretné, ha túl nagyra kinőne a vállalkozása.

8.1.4. Kérdőív a kereslet felé

A kereslet felé irányuló kérdőívek a demográfiai kérdésekre szorítkoztak, valamint, hogy mennyire ismerik a Hargita megyei gyógypotenciállal rendelkező lehetőségeket, térségeket, terápiákat, mennyire gyakran és milyen célból veszik azokat igénybe, szeretnék-e információkat kapni e tekintetben és ha igen milyen úton szeretnék hogy azok számukra elérhető legyen.

A kérdőívet román – magyar nyelven készítettem el és online területen kértem annak kitöltést. 67 magyar nyelvű és 23 román nyelvű kitöltésnek örvendezhettem, ami a megye lakosságát figyelembe véve nem sok, de bízom benne, hogy mégis valamilyen szintű valóság-hű elemzést valósíthatok meg.

A kérdőív elemzése tekintetében természetesen összesítettem a válaszokat és a következő következtetéseket vontam le:

- A válaszadók nagy része a középosztályhoz tartozik: 36-55 év között 46,1%
- A megkérdezettek többsége nő.

Nem
91 válasz

35. ábra - A kérdőívet kitöltők nemek szerinti megoszlása

Forrás: google.forms

A diagram jól szemlélteti, hogy a Hargita megyében elérhető terápiás lehetőségek közül az ásványvizek a legnépszerűbbek a válaszadók körében, 92,3%-os említési aránnyal. A többi lehetőség, mint a mofetták, ásványvízfürdők, és sóbarlangok is jelentős érdeklődésre tartanak számot, még a lovasterápia is 54,9%-os említéssel. Ez az információ segíthet a helyi turisztikai és

egészségügyi szolgáltatások fejlesztésében, kiemelve a legkeresettebb terápiás lehetőségeket, valamint iránymutatást, hogy klímaterápia tekintetében hasznos szerepet tudna betölteni az e téren megvalósuló ismeretanyagok terjesztése, oktatás.

36. ábra - Válaszadók számszerű és százalékos megoszlása a Harghita megyében elérhető különböző terápiás lehetőségek ismeretére vonatkozóan

A legtöbben ritkán látogatnak el helyi gyógyközpontokba vagy wellness központokba, csak évente néhány alkalommal és a megkérdezettek válasza alapján elmondhatjuk, hogy az egészségmegőrzés, megelőzés a leggyakoribb cél, amiért ezeket a helyeket felkeresik, emellett a pihenés és stresszoldás is szerepel a motivációk között.

Milyen specifikus okokból vagy célból látogat el ezekre a helyekre?

77 válasz

37. ábra - A kérdőívet kitöltők specifikus gyógyterápiás helyek látogatási célok szerinti megoszlása

Forrás: google.forms

- A prevenció fontosságát az egészségmegőrzés szempontjából a válaszadók magasra értékelik.
- Sokan szeretnék bővebb információkat kapni a megye wellness és terápiás lehetőségeiről, és a preferált kommunikációs csatornák között szerepel az e-mail, online platformok és a postai úton küldött brosúrák, de még olyan speciális igénnyel is találkoztam, hogy “repülőgalamb”.

Összességében elmondható, hogy van némi ismeret a helyi lakosság körében a Hargita megye gyógyturisztikai tényezőit illetően, valamilyen szinten igénybe is veszik a lakosok ezeket a helyeket, azonban sokkal nagyobb információ nyújtásra lenne szükség, hogy a lakosság tudatosan vegye igénybe a térség által nyújtotta prevenció, egészségmegőrzési, gyógyítási és rehabilitációs lehetőségeket.

9. WEBOLDAL TERVEZÉSE ÉS TARTALMA

Weboldal felépítése és navigációja

A <https://solutions-hr.com> weboldal tervezése során elsődleges célként Hargita megye gazdag gyógyturisztikai lehetőségeinek bemutatását tűztem ki. A weboldal a szakdolgozatom alapján készült, mely a megye természeti gyógytényezőire és azok felhasználási lehetőségeire fókuszál. A weboldal kialakítása során kiemelt figyelmet fordítottam arra, hogy az információk átláthatóak és könnyen hozzáférhetőek legyenek minden érdeklődő számára, legyen szó turistákról vagy terápiás kezelést kereső betegekről.

A weboldal felépítése egyszerű és felhasználóbarát.

A *fő menü* az alábbi pontokat tartalmazza: Kezdőlap, Természetes gyógytényezők, Kezelő központok. Patológiák -Terápiás lehetőségek.

Mindegyik *menüpont* alatt részletes információkat találunk a megye különböző gyógytényezőiről, mint például ásványvizek, mofetták, és gyógyfürdők, valamint a különféle terápiás lehetőségekről, amelyeket ezek a természeti adottságok nyújtanak és mindezek mellett a turisztikai attrakciókról.

A tartalom létrehozásánál használtam a ChatGPT mesterséges intelligencia szolgáltatásait, hogy segítsen a szövegalkotásban és a weboldal tartalmának strukturálásában. Bár a ChatGPT fontos szerepet játszott az információk szervezésében, a hangsúly a Hargita megyei gyógyturisztikai adottságok bemutatásán van, annak érdekében, hogy a látogatók teljes körű és érthető tájékoztatást kapjanak a kínált lehetőségekről és a ChatGPT-t kizárólag csak arra használtam, hogy feltöltve neki az én vizsgadolgozatomat, egy saját GPT készítettem, amely az én vizsgadolgozatomból néhány jegyzetet készített.

A weboldal design-ja letisztult és modern, amely hozzájárul az információk könnyű feldolgozásához. A vizuális elemek, mint fotók és interaktív térképek segítenek a felhasználóknak jobban megérteni és felfedezni Hargita megye gyógyturisztikai helyszíneit.

Összefoglalva, a <https://solutions-hr.com> weboldal célja, hogy elősegítse Hargita megye gyógyturisztikai lehetőségeinek szélesebb körű megismertetését, támogatva ezzel a helyi turizmust és a terápiás kezeléseket kereső betegek tájékozódását. A weboldal tervezésekor és a tartalom megalkotásakor a helyi adottságok és lehetőségek hangsúlyozása állt a középpontban.

Célom tovább fejleszteni az oldalt, hogy egy teljes átlátható képet nyújtsak a Hargita megye kincsei által nyújtott terápiás lehetőségekre vonatkozóan, hogy bárki aki ellátogat az oldalra megtalálja a számára legideálisabb lehetőséget.

10. TÉRKÉPEK ELKÉSZÍTÉSÉNEK FOLYAMATA

A térképek megvalósítására dr. Magyarai Sáska-Zsolt hozzájárulása, segítségével nélkül esélytelen lett volna. Hálás köszönet a számos útmutatásért, szakmai tapasztalatért és főként a türelemért.

A térképek elkészítésére a QGIS 3.36.2 programot használtam, amely ingyenesen elérhető bárki számára. Első lépésként telepítettem a programot, majd az OpenTopography DEM bővítményt, követve a program által adott utasításokat generáltam egy API KEY-t, továbbá telepítettem az OSM Place Search és az Open Layers bővítményeket. A geo-spatial.org oldalról letöltöttem a Hargita megyei közigazgatási egységeket, a Romániai megyéket és azok határait, illetve a Románia domborzati formáinak határait tartalmazó térképeket.

5 térképet készítettem el: Hargita megye domborzati térképe, Borszék, Parajd, Tusnádfürdő földrajzi elhelyezkedése és Hargita megye top 10 településének (vendégéjszakák) szempontjából a diagrammos ábrázolása.

Első lépésként kijelöltem a romániai megyéket és azok határait tartalmazó térképen Hargita megyét és beállítottam, hogy csak a határvonalak legyenek láthatóak. A Románia domborzati formáinak határai térképet alkalmazva polygon kijelölés segítségével kijelöltem a domborzati formákat (hegyvonulatok, medencék), majd egy új réteg alkotása által feliratoztam ezeket.

A következő lépésként megnyitva az Open Street Map – et készítettem több réteget és berajzoltam az Olt, Maros, Nagy Küküllő, Kis Beszterce folyókat, a Bor patakát, a Baláni és Zetelaki víztározókat, egy újabb réteg segítségével berajzoltam a szomszéd megyéket.

Az OpenTopography DEM bővítmény segítségével letöltöttem a magassági szinteket (Hargita megyére és Hargita+Kovácsna megyére vonatkozóan) majd ezt összezsacatolva a kijelölt területekre, egy újabb réteget alkotva meg tudtam valósítani a magasságokat. A következő lépésben a magassági szintek szerint megvalósítottam a Hargita megyében létező domborzati szintek ábrázolását magasságok (méter) függvényében.

Ez után következtek a települések:

A Hargita megyei közigazgatási egységeket tartalmazó térképen a 3 Kezelő Központot tartalmazó település térképét készítettem el, illetőleg Parajd, Tusnádfürdő és Borszék térképét.

A térképek megvalósításának folyamata a következő lépéseket vonta magába:

Polygon kijelölés segítségével kijelöltem az illető településeket, ugyancsak polygon kijelölés segítségével kijelöltem valamennyi turisztikai attrakciót, az előbbiekből elkészített megyére vonatkozó térképből importáltam a folyókat, magasságok ábrázolását.

Egy ezektől eltérő ábrázolás a Diagrammokat tartalmazó térkép, amely megvalósítása során alkalmaztam az előbbieken megvalósított ábrázolásokat, kikapcsolva a domborzati ábrázolást, a Romániai statisztikai hivatal online oldaláról lekértem a releváns adatokat, ezeket összecsatoltam a fenti térképek adatbázisával, azokat táblázat formájában is rendszerezve feltüntettem visszamenőleg 3 évre a vendégéjszakák számát diagramm formájában ábrázoló általam megalkotott térképen.

Amikor az alap munka megvalósult következett a térképek tényleges elkészítése, kiszámoltam a papírméretet a lépték függvényében, ráhelyeztem külön-külön a megalkotott térképeket, kialakítottam a feliratot, ráhelyeztem és megformáztam a léptéket, jelmagyarázatot, majd exportáltam jpg formátumban, vigyázva, hogy a felbontás megnyitható legyen.

Célom a térképek megalkotásával az volt, hogy a számos tudást, amit az évek folyamán lehetőségünk van elsajátítani alkalmazzuk, hogy egy kreációs örömet szerezzek önmagam számára és, hogy igenis az én saját munkám képezze a dolgozatom alapját. Egy egyéni megjegyzés: a térképek elkészítése kb. 110 óra munkát vett igénybe, de ... megérte.

A weboldal tervezésénél igénybe vettem a Google Earth Studio által nyújtott ingyenes szolgáltatást is, amely segítségével animációs térképet készítettem, a kiindulópont Gyergyószentmiklós volt és elutazhatunk virtuálisan Borszék, Parajd és Tusnádfürdő településekre, szemléltetve ez által a csodálatos domborzati kincseinket. Az utazást elsőként 4 különböző animációs térkép elkészítésével kezdetem, majd ezeket letöltve egy ugyancsak ingyenes video maker program segítségével összeillesztettem, feliratoztam a településeket és a kellemesebb utazási élmény elérése végett egy kis zenei aláfestést is illesztettem melléje, majd egy videóba generálva publikáltam.

38. ábra - Borszék település
Forrás: Google Earth (2024.május 5)

KÖVETKEZTETÉSEK

Fejlesztési lehetőségek és azok várható hatása a jövőben

A Hargita megyei gyógyturizmus jelenlegi helyzete jelentős fejlődési potenciállal bír, amely hosszú távon elősegítheti a regionális gazdaság erősödését, a helyi közösségek jólétét és az egészségturizmus nemzetközi szinten történő elismertségét. E fejezet a megye gyógyturisztikai lehetőségeinek és erőforrásainak további fejlesztését vizsgálja, kiemelve a lehetséges projekteket, amelyek a helyi és látogatók egészségét és életminőségét hivatottak javítani.

Infrastrukturális fejlesztések: A regionális és helyi infrastruktúra fejlesztése, mint például jobb úthálózatok, tömegközlekedési kapcsolatok és a szálláslehetőségek bővítése, elengedhetetlen a turizmus növekedéséhez. Ezek a fejlesztések hozzáférhetőbbé teszik a gyógyító természeti forrásokat, mint a mofetták, ásványvizek és gyógyfürdők, és így növelik a megye turisztikai vonzerejét.

Digitális marketing és online jelenlét: A digitális világban a gyógyturisztikai lehetőségek hatékonyabb népszerűsítése érdekében elengedhetetlen a korszerű online marketingstratégiák alkalmazása. Egy jól strukturált weboldal, közösségi média jelenlét, és online foglalási lehetőségek bevezetése segíthet a Hargita megyei gyógyturisztikai attrakciók nemzetközi ismertségének növelésében. Ebben az értelemben nagy szerepet játszik a Visit Hargita oldala, viszont még számos olyan szolgáltatást nyújtó egység létezik, amely nem rendelkezik saját weboldallal.

Szakemberképzés és szolgáltatások minőségének fejlesztése: A helyi lakosság képzése és továbbképzése, különösen a vendéglátás, egészségügyi szolgáltatások és turisztikai menedzsment területén, kulcsfontosságú lehet. A magas színvonalú szolgáltatások biztosítása növeli a látogatók elégedettségét és hozzájárul a pozitív turisztikai élményekhez.

Együttműködés: Az egészségturizmus terén a szakemberek és a kezelőközpontok közötti együttműködés nélkülözhetetlen az optimális kezelési eredmények eléréséhez. Egy jól működő partnerség lehetővé teszi, hogy a legújabb orvosi ismereteket és technikákat integrálják a helyi adottságokkal, így maximálisan kihasználva a természeti gyógytényezők adta lehetőségeket. Ez az együttműködés hozzájárul a kezeléseket hatékonyságának növeléséhez, az ellátás minőségének javításához, és a páciensek elégedettségének fokozásához, ami összességében erősíti a régió gyógyturisztikai vonzerejét és versenyképességét a nemzetközi piacon.

Szakemberek felügyelete: Az egészségügyi felügyelet melletti használat, alkalmazás és fogyasztás a népi fürdőkben, sókamrákban és ásványvízforrásoknál elengedhetetlen a kezeléseket biztonságának és hatékonyságának garantálásához. Szakképzett egészségügyi személyzet jelenléte

biztosíthatná, hogy a természeti erőforrásokból származó kezelések optimális módon történjenek, elősegítve a betegségek megelőzését és a gyógyulási folyamatokat, miközben minimalizálják a lehetséges kockázatokat és mellékhatásokat.

Kutatás-fejlesztés és innováció: Az új terápiás technikák és módszerek kutatása, fejlesztése fontos lépés a megye gyógyturisztikai kínálatának kibővítése felé. Innovatív egészségügyi megoldások, mint például a személyre szabott terápiás programok kidolgozása, hozzáadott értéket jelenthetnek, amelyek elősegítik a megye egészségturisztikai piacának bővülését.

Fenntarthatóság és környezettudatosság: A fejlesztések során kiemelt figyelmet kell fordítani a környezetvédelemre és a fenntarthatóságra. A természeti erőforrások megóvása és a környezettudatos turizmus elősegítése nem csak a jelen, hanem a jövő generációi számára is biztosíthatja a gyógyturisztikai lehetőségek hosszú távú fenntarthatóságát.

Állami támogatás: Az állami támogatás kulcsfontosságú a gyógyturisztikai infrastruktúra fejlesztésében, mivel lehetővé teszi a kezelőközpontok modernizációját, a szakemberképzést, és a kutatás-fejlesztési projektek finanszírozását. Ez a támogatás növeli a régió versenyképességét, elősegíti a fenntartható fejlődést, és hozzájárul a helyi gazdaság erősödéséhez azáltal, hogy jobb minőségű egészségügyi szolgáltatásokat kínál a lakosság és a turisták számára. Ugyanakkor Az állami támogatás a terápiák igénybevételéhez nélkülözhetetlen az egészségügyi egyenlőség előmozdításához, lehetővé téve, hogy szélesebb társadalmi rétegek férjenek hozzá a magas színvonalú gyógykezelésekhez. Ez a támogatás csökkentené a kezelések költség terheit a páciensek számára, így ösztönözve őket az egészségmegőrző és betegségmegelőző szolgáltatások aktívabb igénybevételére, ami hosszú távon javítja a közegészségügyi mutatókat és csökkenti az egészségügyi rendszerre nehezedő terheket.

Újítások, gondozás: Az elhanyagolt vagy kevésbé promovált gyógyturisztikai helyszínek, itt külön kiemelném példaként a Csíky kert dendrológiai parkot, rejtett potenciállal bírnak a turizmus és a helyi közösségek szempontjából. Ezeknek a helyszíneknek a gondozása és megfelelő népszerűsítése lehetőséget nyújtana arra, hogy új látogatókat vonzzanak, így támogatva a helyi gazdaság fejlődését, miközben elősegítik a természeti és kulturális örökség megőrzését. Az ilyen típusú fejlesztések hozzájárulnának a régió turisztikai kínálatának diverzifikálásához és a fenntartható turizmus előmozdításához.

Ezen stratégiák megvalósítása révén Hargita megye nemcsak mint egy helyi gyógyturisztikai központ, hanem mint egy nemzetközi szinten elismert egészségturisztikai desztináció is kiemelkedhet, hozzájárulva ezzel a régió gazdasági és társadalmi fejlődéséhez.

FŐBB EREDMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA

SWOT-analízis a Hargita megyei egészségturizmus számára

Erősségek:

1. Természeti erőforrások gazdagsága: Hargita megye rendelkezik számos gyógyító természeti forrással, mint például ásványvizek, mofetták, és gyógyfürdők, amelyek vonzóvá teszik a régiót a gyógyturizmus számára.
2. Kulturális örökség: A megye gazdag kulturális hagyományokkal rendelkezik, amelyek vonzók lehetnek a kulturális turizmust kedvelő látogatók számára.
3. Tapasztalt egészségügyi szolgáltatók: A helyi gyógyászati és wellness szolgáltatásokat nyújtó intézmények magasan képzett szakemberekkel rendelkeznek.

Gyengeségek:

1. Infrastruktúra hiányosságai: A régióban a közlekedési és turisztikai infrastruktúra fejlettsége alacsony, ami korlátozza a turisták nagyobb volumenű beáramlását.
2. Marketing és nemzetközi ismertség hiánya: Hargita megye egészségturisztikai lehetőségei nem eléggé ismertek a nemzetközi piacon.
3. Korlátozott pénzügyi források: A gyógyturisztikai projektek és infrastruktúra fejlesztése gyakran korlátozott költségvetésű, ami gátolja a szükséges beruházásokat.

Lehetőségek:

1. Egészségturizmus piacának növekedése: A világpiaci trendek szerint az egészségturizmus iránti kereslet növekvőben van, ami jelentős lehetőségeket kínál a régió számára.
2. Kormányzati támogatások és pályázatok: Az EU és a helyi kormányzat által biztosított támogatások és fejlesztési alapok kihasználása lehetőséget nyújthat a infrastruktúra fejlesztésére.
3. Ökoturizmus és fenntartható turizmus iránti érdeklődés: A fenntartható és környezettudatos turizmus növekvő népszerűsége kiaknázható lehetőség a régió számára.

Fenyegetések:

1. Globális gazdasági ingadozások: A nemzetközi gazdasági válságok hatással lehetnek a turizmusra, különösen a nemzetközi látogatók számára költséges régiókban.

2. Környezeti kihívások: Az éghajlatváltozás és a természeti erőforrások túlhasználata kockázatot jelenthet a gyógyturisztikai vonzerők fenntarthatóságára nézve.
3. Verseny más régiókkal: Más gyógyturisztikai célpontokkal való verseny, amelyek jobb infrastruktúrával és erőteljesebb marketinggel rendelkeznek.

Ez a SWOT-analízis segíthet meghatározni a stratégiai irányokat a Hargita megyei egészségturizmus fejlesztése terén, és alapot nyújthat a további részletes tervezési és fejlesztési tevékenységekhez.

A hipotézisek megválaszolása:

Hipotézis 1.: Milyen szerepet tölthet be Hargita megye természeti és kulturális erőforrásai az egészségturizmus fejlesztésében? Ez a kérdés arra irányul, hogy feltárja, milyen egyedi lehetőségeket kínál a régió a helyi és nemzetközi turisták számára.

Válasz:

A Hargita megye rendelkezésre álló természeti és kulturális erőforrásai jelentős szerepet tölthetnek be az egészségturizmus további fejlesztésében. Az ásványvizek, gyógyfürdők, mofetták és a különleges mikroklimával rendelkező helyszínek, kiemelkedő lehetőségeket nyújtanak nem csak a betegségek kezelésére és megelőzésére, hanem a wellness és a pihenés elősegítésére is. Ezen erőforrások megfelelő hasznosítása és promóciója a nemzetközi piacon növelheti a régió látogatottságát, elősegítheti a helyi gazdaság fejlődését, és hozzájárulhat a kulturális örökség megőrzéséhez. A fenntartható gyógyturisztikai fejlesztések révén Hargita megye egyedülálló pozícióba kerülhet, mint egy olyan desztináció, amely a testi-lelki megújulást és a kulturális gazdagságot egyaránt kínálja a látogatók számára.

Hipotézis 2. Alternatív gyógy módok és a hagyományos orvoslás összehangolása: Kutatni kívánom, hogyan integrálhatók az alternatív gyógy módok, mint például a lovasterápia, a sóterápia, vagy a klímaterápia a hagyományos orvoslás módszereivel, annak érdekében, hogy hatékonyabb megoldásokat nyújtsanak a különböző egészségügyi problémákra.

Válasz:

A gyógyturizmus fejlesztése Hargita megyében jelentős társadalmi és gazdasági hatásokkal járhat. A terület természeti gyógytényezőinek és kulturális erőforrásainak fejlesztése és népszerűsítése elősegítheti a helyi munkahelyteremtést, különösen a turizmus, vendéglátás, és egészségügyi szektorokban. A helyi vállalkozások, mint például szállodák, éttermek, és turisztikai szolgáltatások nyújtó cégek, profitálhatnak az növekvő turistaforgalomból, ami további beruházásokat és a szolgáltatások minőségének javítását ösztönözheti.

A gyógyturizmus fejlesztése által generált gazdasági aktivitás növelheti a régió turisztikai vonzerejét és hozzájárulhat a nemzetközi ismertség növekedéséhez. Ezáltal Hargita megye képes lehet a globális egészségturizmus piacán egy versenyképes szereplővé válni, ami hosszú távon elősegíti a gazdasági stabilitást és a fenntartható fejlődést.

Ezen túlmenően, a gyógyturizmus fejlesztése pozitív társadalmi hatásokkal is járhat, mint például az életminőség javulása a helyi lakosok számára az egészségügyi szolgáltatások hozzáférhetőségének és minőségének javítása révén. Ez hozzájárulhat a lakosság általános jólétének növekedéséhez, és erősítheti a közösségi összetartozás érzetét

Hipotézis 3. A gyógyturizmus társadalmi és gazdasági hatásainak vizsgálata Hargita megyében: Elemzésre kerülnek a gyógyturizmus fejlesztésének helyi közösségekre és a megye gazdaságára gyakorolt hatásai, különös tekintettel a munkahelyteremtésre, a helyi vállalkozások fejlődésére és a régió turisztikai vonzerejének növelésére.

Válasz:

A harmadik hipotézis, amely a gyógyturizmus társadalmi és gazdasági hatásait vizsgálja Hargita megyében, azt feltételezi, hogy a gyógyturisztikai szektor fejlesztése pozitívan befolyásolja a helyi közösségeket és a regionális gazdaságot. A hipotézis szerint a gyógyturizmus fejlesztése elősegíti a munkahelyteremtést, támogatja a helyi vállalkozások fejlődését és növeli a régió turisztikai vonzerejét.

Munkahelyteremtés: A gyógyturizmus bővülése új állásokat teremt a turizmus, egészségügy és kapcsolódó iparágakban, így közvetlenül hozzájárulva a helyi foglalkoztatás növekedéséhez.

Helyi vállalkozások fejlődése: A növekvő turistaáramlás javítja a helyi keresletet a szállás, étkezés, szabadidős tevékenységek és egyéb turisztikai szolgáltatások iránt, ami elősegíti a kis- és középvállalkozások növekedését és pénzügyi stabilitását.

Régió turisztikai vonzerejének növekedése: A gyógyturizmus fejlesztése javítja Hargita megye profilját mint egészségturisztikai célterület, növelve ezzel a nemzetközi látogatók számát, ami további bevételeket generál a helyi gazdaság számára és hozzájárul a régió globális ismertségéhez.

A hipotézis alátámasztásához szükséges lenne a helyi és nemzetközi turistaáramlások, a foglalkoztatási adatok és a gazdasági növekedési mutatók elemzése, valamint a gyógyturizmusra vonatkozó specifikus beruházások és fejlesztések hatásának mérése. A kutatás során lehetőség nyílna arra is, hogy meghatározzuk, milyen kihívásokkal kell szembenézni a fenntartható és inkluzív növekedés érdekében a gyógyturisztikai szektorban.

Hipotézis 4. Egészségturisztikai fejlesztési lehetőségek és jövőkép kialakítása: A kutatás célja továbbá, hogy feltárja a Hargita megyei egészségturizmus további fejlesztési lehetőségeit, összhangban a fenntarthatóság elvével és a régió természeti erőforrásainak megőrzésével.

Válasz:

A negyedik hipotézis arra összpontosít, hogy feltárja a Hargita megyei egészségturizmus további fejlesztési lehetőségeit, miközben kiemeli a fenntarthatóság és a természeti erőforrások megőrzésének fontosságát. Ez a hipotézis alapvetően azt feltételezi, hogy a gyógyturisztikai szektor fejlesztése összeegyeztethető a környezettudatos gyakorlatokkal és hozzájárulhat a régió természeti és kulturális örökségének fenntartásához, miközben gazdasági és társadalmi előnyöket is biztosít.

Fenntarthatóság: A hipotézis szerint a gyógyturisztikai fejlesztések tervezése során prioritást kell élveznie a környezeti fenntarthatóságnak. Ez magában foglalja az energiahatékonysági intézkedéseket, a természeti erőforrások kímélő használatát, és a hulladékkezelési stratégiák javítását.

Természeti erőforrások megőrzése: A fejlesztéseknek harmonizálniuk kell a megye gazdag természeti adottságaival, úgy mint az ásványvizek, mofetták és gyógyfürdők. A természeti helyszínek védelme és a biodiverzitás megőrzése kulcsfontosságú a gyógyturisztikai attrakciók hosszú távú fenntarthatóságának szempontjából.

Gazdasági és társadalmi előnyök: A fenntartható gyógyturisztikai fejlesztések nemcsak a környezet védelmét szolgálják, hanem elősegítik a helyi gazdaság fejlődését is a turizmusból származó bevételek növelésével, új munkahelyek teremtésével, és a helyi közösségek életminőségének javításával.

A fentiek arra ösztönözhetnék a döntéshozókat és fejlesztőket, hogy integrálják a környezeti szempontokat a gyógyturisztikai projektek tervezésébe és végrehajtásába, biztosítva ezzel, hogy a fejlesztések hozzájáruljanak a régió hosszú távú jólétéhez és vonzerejéhez. Az ilyen típusú kutatás alapvetően fontos ahhoz, hogy meghatározzuk a legjobb gyakorlatokat és stratégiákat a fenntartható turizmus előmozdítására.

Tanulságok és ajánlások a jövőre nézve

A dolgozat által bemutatott kutatások és megfigyelések Hargita megye egészségturizmusának jelenlegi helyzetét és fejlesztési lehetőségeit tárták fel. Ebből számos tanulság vonható le, amelyek elősegíthetik a jövőbeli stratégiai döntéseket és javaslatokat a régió egészségturisztikai potenciáljának további kiaknázására. Ezek a tanulságok nemcsak a helyi döntéshozók számára nyújtanak útmutatást, hanem a turizmus és egészségügyi szakemberek számára is értékes betekintést nyújtanak a megye fejlődési irányainak meghatározásához.

1. *Integrált megközelítés szükségessége:* A kutatás rávilágított arra, hogy az egészségturizmus fejlesztéséhez egy integrált megközelítés szükséges, amely magában foglalja a különböző szolgáltatási szektorok—mint a szállás, közlekedés, és egészségügyi ellátás—szoros összehangolását. Ez növelheti a turisták elégedettségét és hosszabb tartózkodásra ösztönözheti őket.

2. *Fenntarthatóság előtérbe helyezése:* A természeti erőforrások, mint a gyógyvizek és mofetták, fenntartható használata kulcsfontosságú. A fejlesztések során prioritást kell élveznie a környezettudatos megoldásoknak, hogy megőrizzük ezeket az erőforrásokat a jövő generációi számára.

3. *Oktatás és tudatosság növelése:* A helyi közösségek és a turisták oktatása a természeti gyógytényezők helyes használatáról és a környezet védelméről növelheti a tudatosságot és elősegítheti a fenntartható turizmus gyakorlatát.

4. *Technológia és innováció integrálása:* A digitális technológiák, mint az online foglalási rendszerek, virtuális túrák, és egészség monitorozó alkalmazások bevezetése javíthatja a vendégélményt és a szolgáltatások elérhetőségét.

5. *Együttműködések és partnerségek kiépítése:* Az önkormányzatok, helyi vállalkozások, és nemzetközi turisztikai szervezetek közötti együttműködés kiépítése lehetővé teszi a tapasztalatok és erőforrások megosztását, ami erősíti a régió turisztikai vonzerejét.

6. *Folyamatos kutatás és fejlesztés:* A piaci trendek és vendégigények folyamatos monitorozása, valamint az új gyógyászati eljárások és kezelések kutatása elengedhetetlen a régió versenyképességének fenntartásához.

7. *Személyre szabott és kultúraspecifikus szolgáltatások:* A különböző kultúrákból érkező látogatók számára személyre szabott kezelések és programok kínálata elősegítheti a nemzetközi látogatók számának növekedését.

Ezek a tanulságok és javaslatok alapját képezhetik egy újabb kutatás és egy olyan stratégiának, amely nem csupán Hargita megye egészségturisztikai szolgáltatásainak színvonalát emeli, hanem hozzájárul a régió gazdasági fejlődéséhez is, miközben megőrzi és tovább fejleszti annak természeti és kulturális értékeit.

KUTATÁS FOLYTATÁSA A JÖVŐRE NÉZVE

Meglátásom szerint nagyon sok terület csak részlegesen lett érintve a jelen dolgozat által, amelynek következtében a következő kutatásokat, tevékenységeket látom szükségesnek a téma teljes feltárása, hasznosítása érdekében:

- egy közreműködési terv kidolgozása a Hargita megyei egészségügyi személyzet és a kezelőközpontokban aktiváló egészségügyi személyzet között
- program kidolgozása a Hargita megyei lakosság informálása tekintetében a Hargita megye gyógyturisztikai potenciáljai tekintetében
- kiterjeszteni az információ szolgáltatást nemzeti és nemzetközi szintre
- a létező ásványvízforrások még pontosabb feltérképezése és azok bevizsgálása, azok terápiás javallatainak, ellenjavallatainak közzététele, közreműködve az egészségüggyel
- kezelési pénzügyi alapok forrásának felkutatása megteremtése
- weboldal fejlesztése: román és angol nyelvű weboldal létrehozása, kialakítani a platformot oly módon, hogy bárki, ha egy patológiára megoldást keres egyetlen kattintással hozzájusson azon információkhoz, amely segítségével rögtön kapcsolatban léphet a számára optimális kezelő egységgel
- a megvalósított kezelések feltérképezése, anamnézis, evolúció szempontjából, egy tartalmas nyilvántartás létrehozása
- a nem kihasznált gyógyturisztikai potenciálok feltérképezése, azok használatának, karbantartásának megoldásához megvalósítható program összeállítása
- az orvosi felügyelet nélkül működő gyógyturisztikai potenciálok átalakítása oly módon, hogy azok működését, igénybe vételét szakemberek koordinálják, ezekhez a szükséges alapok megteremtése
- mindezek oly módon való kialakítása, hogy a fenntarthatóság előtérbe kerüljön

Bízom benne, hogy a dolgozatom egy társadalmi megmozdulásnak az alapját képezi és, hogy nagyon -nagyon sok személy egészségének a fenntartásához, javulásához fog hozzá járulni.

IRODALOMJEGYZÉK

- Bálint-Bálint, L.; Irimus, I.A. ;Peteley, A., Dombay, I.,; Magyari-Sáska, Zs. (2019). *The classification of mineral water springs in the southern part of Lazaresti parish, and their introduction in the harghita volcanic mountains, romania, the area of the tourism circuit according to their therapeutic properties, Book 3. Vol.1.* GEOLINKS 2019. Átvéve: https://www.geolinks.info/_files/ugd/32dbef_88dc7f1b1cff465f973317e54ebdaf72
- Bálint-Bálint, L; Irimus, I. ; Crişan, H.; Cioban, T.; Dombay, I., .(2016).*Mofettas in the mount ciomadu volcanic mountain area and the balneary tourism*, International Multidisciplinary Scientific GeoConference, Sofia, Vol. 1
- Bálint-Bálint. L. (2018). *Geomorfositurile din Munţii Harghita, Valorizarea și valorificarea turistică.* Cluj Napoca: Editura Risoprint
- Bicsak, K. (1973). *Tusnádfürdő.* Bukarest: Turisztikai könyvkiadó
- Cocean, P. (2010). *Patrimoniul turistic al României.* Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană
- Cocean, P. ; Niță, A. ; Dombay, I. (2013). *Județul Harghita.* Bucureşti: Editura academiei Române
- Dombay, I. (1998). *Stațiuni balneoclimatorice de interes local în județul Harghita.* Târgu Mureş: Editura Transilvania
- Dombay, I. (2007). *A turizmus földrajza.* Kolozsvár: Kolozsvári Egyetemi Kiadó
- Egészségügyi stratégiai kutató intézet. (2010). *Az egészségügyi turizmus jövőképe, szükséges fejlesztési irányai,* Átvéve: https://www.kincsesgyula.hu/dokumentumok/egtur/egeszsegturizmus_v2010_06.pdf
- Föhrhécz , A. . (2018). *Az éghajlat szerepe a klimatikus gyógyhelyek turizmusában.* .Budapest. Átvéve: https://nimbus.elte.hu/tanszek/docs/BSc/2018_2/Forhecz_Adrienn_2018.pdf
- Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika. *A sóterápia hatásai.* Átvéve: <https://semmelweis.hu/fulorrgegeszet/betegeinknek/betegsegekrol/a-soterapia-hatasai/>
- Hankó, V. (1891). *Az erdélyi fürdők és ásványvizek leírása.* Kolozsvá: Erdélyi Kárpát egyesület
- Hargita megye néptanácsa egészségügyi igazgatóság. (1974). *Hargita megye természetes gyógytényezői.* Csíkszereda: Tipografia Miercurea-Ciuc

- Hargita megye tanácsa. (2009). *Hargita megye turizmusfejlesztési stratégiája*. Csíkszereda. Átvéve: https://elemzo.hargitamegye.ro/wp-content/uploads/2016/01/Hargita_megye_turizmusfejlesztési_strategiaja.pdf
- Hargita megye tanácsa. *Strategia integrată de turism a județului harghita pentru perioada 2020 – 2027*, Átvéve: <https://analiza.judetulharghita.ro/wp-content/uploads/2021/04/strategia-turism.pdf>
- Horváth, A. (2010), *A területi turizmusfejlesztés lehetőségei a Székelyföldön*. Pécs, Átvéve: <https://pea.lib.pte.hu/bitstream/handle/pea/961/horvath-alpar-phd-2010.pdf>
- Horváth, A. (2023). *A gyógyhelyek szerepe a kelet-erdélyi turizmusban - VI. zalaegerszegi nemzetközi egészségutizmus konferencia tanulmánykötet*. Pécs: Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Egészségbiztosítási Intézet,
- Janitsek, J. ; Farkas A. (2008). *Borszék története és névanyaga, Havas Vendégház*. Csíkszereda: Borszék Státus Kiadó
- Jánosi, CS. ; Berszán, J. – Péter, É. (2011). *A csomád-hegység ásványvizes fürdői*. Acta Siculica
- Kovács Bíró, B. (2023). *Horváth Alpár turizmuskutató: a válság ellenére biztató az idegenforgalom alakulása*. Maszol. Átvéve: <https://maszol.ro/belfold/Az-energiavalsag-az-inflacio-ellenere-biztato-a-turizmus-alakulasa>
- Központi regionális fejlesztési ügynökség (ADR Centru). (2022). *Profilul județului Harghita*, Átvéve: <https://www.regiocentru.ro/wp-content/uploads/2023/04/Profilul-judetului-Harghita.pdf>
- Laviniu, M. ; Constantin, S.; Ludovic, G. (1978). *Ghidul stațiunilor balneoclimatice din România*. București: Editura Sport-turism
- Makkfalvi, Z.: Péter, E. *Borvizek, gázömlések, gyógylápok, hévizek*. Átvéve: https://epa.oszk.hu/00400/00458/00465/pdf/EPA00458_Korunk_1976_05_348-352.pdf
- Marosvasarhelyi TVR. (2022). *Borszék! Az ásványvizek és tündérek világa*. Átvéve: https://youtu.be/ClcCFCNYHWY?si=3_S2OKyeaNTU1RdN - Borszék! Az ásványvizek és tündérek világa.
- Martyin-Csamangó, Z. (2020). *A turizmus hatására bekövetkező változások a hazai fürdővárosokban*. Átvéve: https://doktori.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/10651/1/disszertacio_Martyin_2020.pdf
- Michalkó, G. (2004). *A turizmuselmélet alapjai*. Székesfehérvár: Kodolányi János Főiskola

- Michalkó, G. (2007). *A turizmuselmélet alapjai*. Székesfehérvár: Kodolányi János Főiskola, 224 o.
- Michalkó, G. ; Rátz, T. (2011). *Egészségturizmus és életminőség Magyarországon*. Budapest: MTA Földrajztudományi kutatóintézet
- Micu, V. ; Szász, R. ; György, I.; Kurta M.I. (2023). *Ghid de pregătire pentru examenul de certificare a calificării profesionale nivel 5: Asistent medical generalist*, Gheorgheni: Colegiul Tehnic Batthyany Ignac Gheorgheni – Caiet Intern
- Munteanu, C. (2013). *Balneoterapia*. București: Editura Balneară
- Nicolae, C. (1997). *Turismul din Carpații Orientali, Studiu de geografie umană*. Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană
- NNGYK. (2023). *Civilizációs betegségek*. Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Átvéve: <https://egeszsegvonalt.gov.hu/c-cs/2207-civilizacios-betegsegek.html>
- Orbán, B. (1868). *Székelyföld leírása*. Pest: RÁTH MÓR BIZOMÁNYA
- Printz-Markó, E.; Albert Tóth, A. (2018). *Az egészségturizmus fogalomrendszerének modellezése kiválasztott nyugat-dunántúli fürdőtelepülések mintáján keresztül*. Polgári Szemle, 14. évf., 1–3. szám, 2018, 205–220., DOI: 10.24307/psz.2018.0816. Átvéve: <https://polgariszemle.hu/aktualis-szam/153-gazdasagpolitika/963-az-egeszsegturizmus-fogalomrendszerenek-modellezese-kivalasztott-nyugat-dunantuli-furdotelepulesek-mintajan-keresztul>
- Rákossy, B. J. (2005). *Hargita – Képes megatlasz*. Csíkszereda: Topo Service Rt.
- Régi, T. ; Rátz, T. ; Michalkó, G. (2017). *Turizmus és transzformáció*, Orosháza–Budapest, Átvéve: https://www.mtafki.hu/konyvtar/kiadv/Turizmus_es_transzformacio2017.pdf
- Ruzinkó, Á. ; Donka, A. (2022). *Az egészségturizmus értelmezése a turizmus változó rendszerében*. Átvéve: <https://real.mtak.hu/154353/1/902-Cikkszovege-4394-1-10-20220120.pdf>
- Sóvidék Televízió. (2024). *Magic Selfie House*. Átvéve: <https://www.youtube.com/watch?v=0XbQJR3In4E> –
- Strack, F. (2021). *Az egészségturizmus szubjektív életminőségre és gazdaságra gyakorolt hatásai a minősített gyógyhellyel rendelkező hazai települések esetében*, Veszprém. Átvéve: https://gsdi.gtk.uni-pannon.hu/wp-content/uploads/2021/10/Strack-Florian_doktori-PhD-ertekezes.pdf
- Szabó, Á.; Soós, I. ; Schwartz, Á. ; Bányai, J. ; Varhely, CS. (1957). *Magyar autonóm tartománybeli ásványvizek és gázümlések*. Bukarest: Akadémia könyvkiadó.

- Szécshey, I. (2021). *Gyógyturisztikai paradicsom lehetne Hargita megye, ha élne a természet adta lehetőségekkel.* Székelyhon, Átvéve: Székelyhon.ro → <https://szekelyhon.ro/aktualis/gyogyturisztikai-paradicsom-lehetne-hargita-megye-ha-elne-a-termeszet-adta-lehetosegekkel>.
- Szekeres, L.S. (2002). *Kodáros Kincsei - Fejezetek Felsőőfalva és Székely Sóvidék történelméből.* Székelyudvarhely: Infoprint Kft.,
- Turizmus online. (2011). *A wellness turizmus napjainkban - kutatási jelentés, első rész,*Átvéve:https://turizmusonline.hu/cikkek/egyeb/a_wellness_turizmus_napjainkban___kutatasi_jelentes__első_resz.html
- UN Tourism. *Glossary of tourism terms.* Átvéve: <https://www.unwto.org/glossary-tourism-terms>
- Vlaicu, L. (2023). *Az idén elkészülhet a dokumentáció.* Hargita Népe. Átvéve: <https://hargitanepe.ro/2023-06-06-az-iden-elkeszulhet-a-dokumentacio-20230606>
- Vofkori, L. (1998). *Székelyföld útikönyve.* Budapest: Cartographia Kft., I.Köt
- Vofkori, L. (2007). *Utazások székelyföldön.* Csíkszereda:Pro-Print Könyvkiadó
- Závoti, J. (2023). *A fejlesztőpedagógia alapjai.* Sopron: Soproni egyetem kiadó
- Zsarnóczky, M.B. (2017). *Az egészségturizmus folyamatainak vizsgálata észak-magyarországi mintaterületeken.* Gödöllő, Átvéve: http://real-phd.mtak.hu/1469/1/Zsarnoczky_Martin_ertekezes_DOI.pdf

INTERNETES FORRÁSOK

- Borszék Turisztikai honlapja: <https://www.visitborsec.ro/>
- Borszék üdülőtelep: <https://statiuneaborsec.ro/>
- Csíkozmás honlapja: <https://www.csikkozmas.ro/>
- Gazdasági, Vállalkozói és Turisztikai Minisztérium: <https://turism.gov.ro/web/>
- Gyergyóremete honlapja: <https://gyergyoremete.ro>
- Hargita Megye Tanácsának Turisztika honlapja: <https://visitharghita.com/>
- Hargitafürdő: <https://termalfurdok.com/hargitafurdo/>
- Harta Geologică a Județului Harghita: <http://geo-line.xhost.ro/geologie.htm>
- Korond Turisztikai honlapja: <https://www.visitcorund.ro/>
- Korond Turisztikai Egyesület honlapja: <https://www.korond-tour.ro/>
- Országos Statisztikai Intézet: <http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/>
- Parajdi Polgármestei Hívatal honlapja: <https://www.primaria-praid.ro/>
- Románia népessége: <https://populatia.ro>
- Románia Spa és Wellness központjai: <https://desprespa.ro/>
- Transylvania Balneo Cluster: <https://balneomap.ro/>
- Tusnád hotel honlapja: <https://tusnad.ro/>
- Wikipédia